

Université numérique
CHEIKH HAMIDOU KANE

Pôle Lettres, Sciences Humaines et de l'Éducation (LSHE)

FILIÈRE : SCIENCES DE L'ÉDUCATION

PARCOURS : TECHNOLOGIES EDUCATIVES

MEMOIRE DE MASTER

Sujet :

L'impact des chatbots éducatifs sur la dynamique des rétroactions :

une modélisation de la co-médiation algorithmique dans le tétraèdre de Faerber

PRÉSENTÉ PAR : Mansour CISS

SOUS LA DIRECTION DE :

Dr Serigne Ababacar CISSE BA, Maître-Assistant, UNCHK

SOUS LA SUPERVISION DE :

Pr Mamadou Vieux Lamine SANE, Maître de Conférences, UNCHK

Année Académique : 2023-2024

Remerciements

La réalisation de ce mémoire, fruit d'un engagement académique soutenu et d'un parcours de formation exigeant, n'aurait pu aboutir sans le concours de personnes dont l'accompagnement et les contributions ont été déterminants à différentes étapes de mon cheminement universitaire.

Je tiens à dédier ce travail à la mémoire de ma grand-mère, Sira Kane. Son rôle fondateur dans mon parcours éducatif a été déterminant : en veillant à mon inscription à l'école coranique, puis en facilitant ultérieurement mon accès à l'enseignement formel, elle a posé les bases premières de mon rapport au savoir et à l'apprentissage. Je lui demeure profondément redevable pour cette transmission essentielle. Que la paix soit sur son âme.

Ma reconnaissance la plus sincère s'adresse en premier lieu à Dr Serigne Ababacar Cissé BA, dont l'encadrement scientifique rigoureux, la disponibilité constante et la qualité des orientations méthodologiques et conceptuelles ont été décisifs dans la structuration, la conduite et l'aboutissement de ce mémoire.

J'exprime ensuite mes remerciements au corps professoral de l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), et plus particulièrement à Dr Amadou Gueye et Dr Mme Adiaratou Anta Diop Fall, pour la solidité de leurs enseignements, la pertinence de leurs apports scientifiques et l'accompagnement académique dont j'ai bénéficié tout au long de la formation.

Je souhaite également remercier M. Amath Fall, collègue rencontré au cours de ce cursus, pour la qualité des échanges intellectuels et la collaboration académique qu'ont rendues possibles les dispositifs numériques propres à notre formation. Ces interactions ont constitué un soutien précieux dans l'avancement de mes réflexions.

Enfin, j'adresse ma gratitude à l'ensemble de mes proches, et tout particulièrement à mon épouse, pour leur compréhension, leur patience et le cadre favorable au travail de recherche qu'ils ont su préserver tout au long de ce parcours.

Alhamdoulillah.

Résumé

Ce mémoire explore l'impact de l'intégration des agents conversationnels (chatbots) sur la dynamique des rétroactions pédagogiques dans les dispositifs de formation médiatisée. S'appuyant sur le modèle du tétraèdre pédagogique de Faerber (Enseignant, Apprenant, Savoir, Groupe), cette recherche examine la manière dont l'intelligence artificielle reconfigure les interactions éducatives. À travers une revue systématique de la littérature portant sur 40 études empiriques (protocole PRISMA), nous mettons en évidence que les tuteurs virtuels ne sont pas de simples outils neutres, mais des agents actifs qui transforment la nature du feedback, le rendant majoritairement automatisé, immédiat et continu. Les résultats révèlent une redistribution des rôles : l'enseignant évolue vers une posture de concepteur-régulateur, tandis que l'apprenant développe de nouvelles stratégies d'autorégulation face à un savoir devenu conversationnel. Cette rupture structurelle nous conduit à proposer une évolution du modèle théorique initial vers une Pyramide des Interactions, formalisant la co-médiation algorithmique où le chatbot constitue un cinquième pôle autonome. L'étude conclut à la nécessité d'une hybridation équilibrée entre médiation humaine et artificielle pour garantir la qualité de l'apprentissage.

Mots-clés : Chatbot éducatif, Rétroaction pédagogique, Tétraèdre de Faerber, Formation médiatisée, Co-médiation

Abstract

This thesis explores the impact of integrating conversational agents (chatbots) on the dynamics of pedagogical feedback within mediated learning environments. Grounded in Faerber's pedagogical tetrahedron model (Teacher, Learner, Knowledge, Group), this research investigates how artificial intelligence reconfigures educational interactions. Through a systematic literature review of 40 empirical studies (PRISMA protocol), we highlight that virtual tutors are not mere neutral tools but active agents that transform the nature of feedback, making it predominantly automated, immediate, and continuous. The results reveal a redistribution of roles: the teacher evolves into a designer-regulator posture, while the learner develops new self-regulation strategies in response to conversational knowledge. This structural shift leads us to propose an evolution of the initial theoretical model towards a Pyramid of Interactions, formalizing algorithmic co-mediation where the chatbot constitutes an autonomous fifth pole. The study concludes on the necessity of a balanced hybridization between human and artificial mediation to ensure learning quality.

Keywords: Educational Chatbot, Pedagogical Feedback, Faerber's Tetrahedron, Mediated Learning, Co-mediation

Table des matières

REMERCIEMENTS	11
RESUME	12
ABSTRACT	13
TABLE DES MATIÈRES	14
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	16
LISTE DES TABLEAUX	17
LISTE DES FIGURES	18
LISTE DES ANNEXES	19
INTRODUCTION	21
1-1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE	21
1-2. PROBLÈME DE RECHERCHE	25
1-3. QUESTION DE RECHERCHE	30
1-4. OBJECTIF DE L'ÉTUDE	30
1-5. QUESTIONS, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES SPÉCIFIQUES	30
1-6. INTÉRÊT	31
1-7. DÉLIMITATION DU SUJET	33
CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE	40
2-1. FONDEMENTS THÉORIQUES	40
2-2. LE TÉTRAÈDRE PÉDAGOGIQUE DE FAERBER	41
2-3. LA RÉTROACTION PÉDAGOGIQUE	42
2-4. LES CHATBOTS DANS L'ÉDUCATION	43
2-4.1. Evolution et statut	43
2-4.2. Les fonctions pédagogiques opérées par les chatbots	44
2-5. OPÉRATIONNALISATION DU TÉTRAÈDRE DE FAERBER DANS LE CONTEXTE DE L'IA GÉNÉRATIVE	46
CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE	48
3-1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE	48
3-2. QUESTION DE LA REVUE	48
3-3. MÉTHODES	49
3-3.1. Critères d'éligibilité	49
3-3.2. Sources d'information	50
3-3.3. Stratégie de recherche	50

3-3.4. <i>Sélection des études</i>	52
3-3.5. <i>Extraction des données</i>	53
CHAPITRE 4 : RÉSULTATS	55
4-1. CARACTERISTIQUES DES ETUDES ANALYSEES	55
4.2 STATISTIQUES DES RÉSULTATS.....	58
CHAPITRE 5 : DISCUSSION	63
5-1. QS1 : INFLUENCE DU TUTEUR VIRTUEL SUR LA NATURE, LA FORME, LA FRÉQUENCE ET LE MOMENT DE DÉLIVRANCE DES RÉTROACTIONS PÉDAGOGIQUES.....	63
5-2. QS2 : RECONFIGURATION DES INTERACTIONS ENTRE LES PÔLES DU TÉTRAÈDRE PÉDAGOGIQUE DE FAERBER PAR L'INTRODUCTION D'UN CHATBOT	64
5-3. L'INTÉGRATION DU CHATBOT CYBER-PROF DANS LE TÉTRAÈDRE PÉDAGOGIQUE AUGMENTÉ.....	66
5-3.1. <i>Fondations Théoriques et Justification du Modèle</i>	66
5-3.2. <i>Le Chatbot : Transformation du Pôle Technologique Passif en Agent Actif</i>	66
5-3.3. <i>Transformation des Axes d'Interaction et Preuves Empiriques</i>	66
5-4. FORMALISATION ET MODÉLISATION : DU TÉTRAÈDRE À LA PYRAMIDE DES INTERACTIONS.....	69
5-4.1. <i>Transition et Justification du Changement de Modèle</i>	69
5-4.2. <i>Description Géométrique : L'Élévation du Pôle Technologique</i>	70
5-4.3. <i>Les Nouveaux Axes de la Co-mediation Algorithmique</i>	70
5-4.4. <i>Synthèse Comparative : Du Tétraèdre à la Pyramide</i>	72
5-5. QS3 : EFFETS DE CETTE MÉDIATION ALGORITHMIQUE SUR LES POSTURES DIDACTIQUES DES ENSEIGNANTS ET SUR LES STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE DES APPRENANTS	74
5-6. QG : SYNTHÈSE DES EFFETS SUR L'APPRENTISSAGE	75
5-7. LES BIAIS INHÉRENTS À LA MÉDIATION ALGORITHMIQUE	76
5-8. LIMITES DU TRAVAIL ET PERSPECTIVES	77
5-8.1. <i>Limites de la Recherche</i>	77
5-8.2. <i>Perspectives</i>	77
CONCLUSION	79
BIBLIOGRAPHIE	81
WEBOGRAPHIE	98
ANNEXES	100

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

- **DCP** : Dispositif-Cyber-Prof
- **IA** : Intelligence Artificielle
- **ICALT** : International Conference on Advanced Learning Technologies
- **IEEE** : Institute of Electrical and Electronics Engineers
- **PICO** : Population, Intervention, Comparison, Outcome (Méthode de recherche)
- **PRISMA** : Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
- **ZPD** : Zone de Développement Proximal

Liste des tableaux

<i>Tableau 1 : Conditions d'inclusion</i>	49
<i>Tableau 2 : Conditions d'exclusion</i>	49
<i>Tableau 3. Caractéristiques des études incluses dans la revue systématique</i>	55
<i>Tableau 4 : effets du chatbot sur les relations tétraédriques</i>	68
<i>Tableau 5 : Comparaison entre le Tétraèdre de Faerber et la Pyramide des Interactions</i>	72
<i>Tableau 6 : Les 6 Relations de la Base (Traditionnelles)</i>	72
<i>Tableau 7 : Les 4 Relations Verticales (Algorithmiques)</i>	73

Liste des figures

<i>Figure 1 : Zone de développement proximal</i>	41
<i>Figure 2 : tétraèdre de Faerber</i>	42
Figure 3 : Représentation des scores moyens attribués par les étudiants pour chacune des variables	46
<i>Figure 4 première requête SCOPUS</i>	51
<i>Figure 5 : Après filtrage SCOPUS</i>	51
<i>Figure 6 Première requête SEMANTIC SCHOLAR</i>	52
<i>Figure 7 après filtrage semantic scholar</i>	52
<i>Figure 8 Diagramme de flux PRISMA illustrant le processus de sélection des études.</i>	53
<i>Figure 9 : répartition des langues</i>	58
<i>Figure 10: typologie feedback</i>	59
<i>Figure 11 : modalité d'enseignement</i>	60
Figure 12 : Domaines d'apprentissage ciblés	61
Figure 13 : Types d'effets mesurés.....	61
<i>Figure 14 : Architecture pentagonale de la Pyramide des Interactions. Le chatbot comme pôle actantif (Modèle de Co-médiation Algorithmique).</i>	70
<i>Figure 15 : Cartographie détaillée des processus interactionnels : les axes de Faerber revisités par la Co-médiation Algorithmique</i>	74

Liste des annexes

Annexe 1 : Tableau de codage.....	101
Annexe 2 : Déclaration anti-plagiat.....	102
Annexe 3 : Attestation anti-plagiat	103

INTRODUCTION

« Ces nouvelles tendances pédagogiques modifient ainsi la relation maître-élèves et doivent être conçues à partir d'une société dont le caractère technologique s'accroît de jour en jour et dont la maîtrise exige une modification des conduites de l'homme vis-à-vis de son environnement. Cette finalité éducative doit se développer dans le souci de susciter et provoquer des modifications comportementales qui seront susceptibles d'une évaluation pédagogique objective. Ainsi, le maître bâtira son action pédagogique à partir de l'élève en tant qu'individu, en tenant compte de son milieu, de sa personnalité, de son expérience, de ses faiblesses comme de ses lacunes. » (Ansoumana, 2025).

Face à cette complexité croissante de l'environnement éducatif et technologique, il devient indispensable pour le chercheur de structurer son approche analytique afin d'appréhender ces réalités. C'est précisément ici que se situe l'enjeu de la construction de l'objet de recherche.

La problématique « est l'angle sous lequel les phénomènes vont être étudiés, la manière dont on va les interroger. »(Marquet et al., 2022) . Elle ne se limite pas à la simple formulation d'une question interrogative, mais constitue, un véritable « cadre théorique et empirique à l'intérieur duquel se situe l'objet d'étude d'une recherche » (Lamoureux, 1995, p. 110).En effet, Lamoureux insiste sur la nécessité d'un travail rigoureux et systématique d'analyse des écrits scientifiques et des revues de littérature. Ce travail préalable, souvent qualifié de recension des écrits, est crucial car il permet non seulement de soutenir, de raffiner et d'affiner l'idée initiale de la recherche, mais aussi de la justifier pleinement en l'ancrant dans un corpus de connaissances existantes. Cette partie selon (Lamoureux, 1995) , permet de formuler des objectifs précis, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis (SMART). Par ailleurs, c'est ainsi que la méthodologie la plus appropriée peut être choisie pour collecter et analyser les données. Finalement, la problématique agit comme la pierre angulaire de l'ensemble du projet de recherche, assurant sa cohérence interne, sa pertinence scientifique et sa faisabilité pratique.

1-1. Contexte et justification de l'étude

Le paysage éducatif contemporain est marqué par une transformation profonde dû à l'intégration exponentielle et croissante des technologies numériques dans l'ensemble des sphères d'apprentissage. Comme le souligne Christiane Caneva¹ « De plus en plus d'universités définissent

¹ Christiane Caneva, Quel rôle donner aux émotions dans la formation et l'enseignement, 2019, p. 59
CISS Mansour

leurs stratégies numériques pour intégrer les nouveaux développements technologiques comme l'enseignement à distance, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou pour utiliser les mégadonnées (big data) ». Cette évolution majeure a redéfini les contours des pratiques pédagogiques, en déplaçant l'épicentre de l'enseignement. Traditionnellement axé sur une transmission unilatérale et descendante du savoir, où l'enseignant était la figure centrale et l'unique source de connaissance. Le modèle éducatif actuel s'oriente désormais résolument vers une approche holistique et centrée sur l'apprenant. Dans cette nouvelle configuration, l'apprenant n'est plus un récepteur passif et silencieux d'informations, mais un acteur dynamique, un « conquérant, celui qui bataille à la découverte de son propre savoir » (Lebrun, 2004, p. 14). Dans cette mutation, où l'enseignant n'est plus perçu comme le « seul gardien du savoir, détenteur de l'unique vérité » (Lebrun, 2004), engendre une refonte radicale des rôles, des responsabilités et des interactions au sein du processus éducatif. Ce processus invite à une reconsidération des paradigmes pédagogiques établis.

Dans cette optique résolument moderne et innovante, les processus pédagogiques se tournent de plus en plus vers des approches constructivistes et socioconstructivistes qui valorisent l'expérimentation, l'exploration et l'autonomie de l'apprenant (Lebrun, 2004, p. 14). Les notions de collaboration et de coopération, bien que distinctes dans leurs modalités d'application et leurs objectifs spécifiques, s'entremêlent et deviennent des composantes essentielles de ces nouvelles dynamiques d'apprentissage. Elles peuvent en effet « se succéder ou s'insérer l'une dans l'autre au sein d'une même situation de formation », enrichissant ainsi l'expérience d'apprentissage collective (Gobert, 2020). Pour que l'apprentissage collaboratif soit pleinement efficace et produise les résultats escomptés, certaines conditions didactiques et organisationnelles doivent être réunies. Il s'agit notamment de l'insertion d'une pédagogie par projets, de l'apprentissage par l'action, de la constitution de groupes hétérogènes en termes de compétences et de profils, et de la présence de comportements d'aide et d'encouragement mutuel au sein du groupe (Gobert, 2020). De manière générale, il est largement reconnu que « l'interaction avec les autres êtres humains est fondamentale, notamment avec l'adulte. Le maître est un accompagnateur, un médiateur, il guide »². Ce rôle de guide et de médiateur est d'autant plus pertinent que « l'enseignement interactif favorise la réussite des apprenants. C'est une des meilleures façons de les encourager à intégrer correctement la théorie qu'ils assimilent »³. Dans le contexte spécifique de l'apprentissage à distance, il devient même « essentiel de garantir les interactivités entre enseignant-apprenant et apprenant-apprenant » (Plateau, s. d., p. 2). En effet ces interactions sont le moteur indispensable de

² Le triangle pédagogique de Jean Houssaye (1988) 2) Le tétraèdre pédagogique de Richard Faerber (2002), n.d., 2

³ <https://www.glowbl.com/blog/apprentissage-a-distance-comment-favoriser-les-interactions/>
CISS Mansour

l'engagement, de la motivation et de la compréhension profonde du savoir, ainsi palier, a un risque d'isolement de l'apprenant et de déperdition de motivation considérablement accru.

Parallèlement à l'importance croissante de l'interaction, la rétroaction pédagogique est un élément fondamental et structurant pour l'apprentissage. Comme le souligne avec pertinence (Bosc-Miné, 2014), « Les feed-back ont une importance considérable dans les apprentissages, car les informations reçues à la suite d'une action indiquent à l'individu si celle-ci est en adéquation avec ce qu'il souhaitait réaliser ». Elle ne se limite pas à une correction d'erreurs ou à une validation des bonnes réponses. Cependant joue un rôle multidimensionnel en fournissant des informations de nature cognitive (sur la tâche et la compréhension), métacognitive (sur les stratégies d'apprentissage), méthodologique (sur la démarche à suivre) et affective (sur la motivation et l'estime de soi) (Bosc-Miné, 2014). Ces feedbacks étant des « éléments phares pour l'apprentissage de nos étudiants » (Bouchaer cité dans Benmoussa, 2022, p. 81). Cet aspect souligne leur caractère indispensable à une meilleure progression des apprenants. L'étude de (Van Der Kleij et al., 2015) dans le sens de cette affirmation, montre que des feedbacks élaborés, riches en informations contextuelles et en pistes de réflexion, sont plus efficaces que des feedbacks simples ou binaires pour améliorer les résultats en environnement numérique. Dans ce sens (Pribadi & Susilana, 2021) montrent que le feedback constructif en ligne ne se limite pas à améliorer les performances scolaires mesurables. Il contribue aussi à soutenir la motivation intrinsèque des étudiants et à renforcer leur engagement dans les activités d'apprentissage. De plus, plusieurs travaux , a l'image de (Ekahitanond, 2014) , soulignent l'importance de la rétroaction entre pairs. Dans les forums de discussion en ligne, par exemple, elle favorise le développement de la pensée critique en amenant les apprenants à analyser, évaluer et reformuler l'information de façon plus approfondie.

L'efficacité optimale de la rétroaction repose sur plusieurs caractéristiques essentielles et interdépendantes. (Bosc-Miné, 2014) identifie notamment la source du feedback (enseignant, pairs, auto-évaluation), sa connotation (positive, négative, neutre), les niveaux de focalisation (sur la tâche, le processus, l'autorégulation de l'apprentissage), le nombre et la cohérence des feedbacks, le moment de réception (immédiat, différé), et la façon dont ils sont déterminés, comme des variables cruciales à prendre en compte pour maximiser leur impact. Parmi ces caractéristiques, la rapidité et la pertinence de la rétroaction s'avèrent fondamentales dans les environnements virtuels, où les apprenants sont souvent confrontés à l'autonomie. Une rétroaction rapide et ciblée est essentielle pour que les étudiants puissent poursuivre leur travail efficacement et éviter la frustration (Technische Universität Dresden et al., 2022), garantissant ainsi une continuité pédagogique sans rupture et un soutien immédiat qui réduit le sentiment d'isolement. L'engagement des étudiants avec le feedback est également un facteur déterminant de son efficacité, car un

feedback, aussi pertinent, constructif et bien formulé soit-il, ne produira pas les effets escomptés si l'étudiant ne s'y engage pas activement, ne le traite pas cognitivement et ne l'utilise pas pour ajuster ses stratégies d'apprentissage (Espasa-Roca & Guasch-Pascual, 2021) . Il est donc crucial de stimuler cette appropriation active du feedback par l'apprenant.

Cependant, malgré cette reconnaissance unanime de l'importance cruciale des interactions et des feedbacks, des défis notables persistent dans leur mise en œuvre effective et leur optimisation. Par exemple, (Sarpentier, 2015) a identifié que les élèves à distance peuvent obtenir pas ou peu de soutien socioaffectif de la part des personnes tutrices, soulignant une lacune persistante dans l'accompagnement humain et émotionnel qui est pourtant essentiel à la persévérance et à la réussite. Par ailleurs, la notion même de feedback est d'une grande complexité et d'une richesse conceptuelle qui la rend difficile à appréhender dans toute sa subtilité. (Bosc-Miné, 2014, p. 346) le reconnaît en affirmant que « La notion de feed-back est complexe et notre tentative de cerner ce concept implique, comme toute tentative de ce genre, de rencontrer des contours flous ». Historiquement, la recherche sur l'apprentissage collaboratif a connu un déplacement significatif dans ses priorités et ses objets d'étude. Initialement centrée sur la simple comparaison de l'efficacité de l'apprentissage collaboratif par rapport à l'apprentissage individuel, elle a évolué pour se focaliser sur l'étude des propriétés de l'interaction sociale et de la construction sociale des processus d'apprentissage(Dillenbourg, 2002). De ce fait, comprendre les dynamiques de groupe et la médiation des interactions, ainsi que la manière dont le feedback s'inscrit dans ces processus, est devenu un impératif scientifique et pédagogique, et non plus une simple option accessoire (Dillenbourg, 2002).

Dans ce contexte riche, complexe et en constante évolution, le tétraèdre pédagogique de Richard (Faerber, 2003) se présente comme un cadre d'analyse particulièrement pertinent et heuristique. Ce modèle novateur propose une vision holistique et systémique de l'environnement d'apprentissage, car il est fondé sur les apports entre 4 pôles : enseignant, apprenant, savoir, groupe (Faerber, 2003). Ce quatrième pôle, sommet d'un tétraèdre, naît et matérialise la notion de groupe (Faerber, 2003), apportant une dimension sociale et interactive essentielle qui était moins explicitement représentée dans les modèles antérieurs comme le triangle pédagogique de Houssaye. Au cœur de ce tétraèdre, un support de médiation permet de garantir les interactions et les échanges (Faerber, 2003), qu'il s'agisse de ressources numériques, d'outils collaboratifs ou de plateformes d'apprentissage. Ce modèle structure les relations éducatives en identifiant « quatre sommets : le savoir, l'apprenant, l'enseignant et le groupe ; entre ceux-ci se retrouvent les actions de faciliter, de participer, d'apprendre, d'enseigner, de former et de partager » (Lafleur et al., 2021, p. 15), offrant ainsi une grille de lecture complète des processus pédagogiques. Une transformation clé du modèle de

Faerber concerne « la matérialisation d'un contexte de médiation au centre du modèle. Il peut s'agir de ressources multimédia, d'outils de communication, de plateformes collaboratives, etc. (Faerber, 2003), soulignant l'importance des artefacts technologiques dans l'orchestration des interactions. Ainsi, dans ce cadre médiatisé, tous les échanges, les interactions dans la communauté, les relations entre les pôles, passent par des artefacts dont les ordinateurs connectés en réseau sont les supports (Faerber, 2003). La communication pédagogique médiatisée par le numérique soulève des questions fondamentales, notamment quant aux « rôles joués par les tuteurs, notamment dans le cadre de l'apport de feedback » (Muller, 2014b). La justification profonde de cette étude réside donc dans la nécessité impérieuse et non résolue d'approfondir la compréhension de la manière dont les rétroactions s'articulent, se structurent et exercent leur influence sur les interactions entre ces différents pôles du tétraèdre de Faerber. L'objectif ultime est d'optimiser les processus d'apprentissage en dépassant la simple observation des feedbacks pour en cartographier la dynamique systémique et la structure intrinsèque au sein de ce modèle, afin de proposer un cadre de référence théorique et pratique pour des pratiques pédagogiques plus efficaces, plus adaptées aux réalités numériques et plus propices au développement intégral de l'apprenant.

1-2. Problème de recherche

Toute démarche scientifique, quelle que soit sa discipline, prend sa source dans une situation qui génère un malaise, une incompréhension, une insatisfaction ou une lacune dans les connaissances existantes, invitant ainsi à l'exploration, à l'analyse et à la production de nouvelles connaissances (Lamoureux, 1995). Dans le domaine des sciences de l'éducation, et plus spécifiquement dans le contexte des environnements d'apprentissage contemporains marqués par une forte médiatisation, en dépit de l'évolution rapide des pratiques pédagogiques et d'une reconnaissance croissante et unanime de l'importance des interactions, la nature profonde et l'efficacité systémique des rétroactions au sein de systèmes d'apprentissage complexes demeurent un défi conceptuel et empirique majeur. Le modèle du tétraèdre pédagogique de (Faerber, 2003) fournit un cadre conceptuel puissant et unifié, mettant en lumière quatre pôles fondamentaux et interdépendants : l'enseignant, l'apprenant, le savoir et le groupe, avec un support de médiation central qui assure la fluidité des interactions et des échanges (Faerber, 2003). Néanmoins, la compréhension des dynamiques subtiles et de la structure complexe des rétroactions entre ces différents pôles, particulièrement dans des environnements d'apprentissage diversifiés, hybrides et fortement médiatisés par les technologies numériques, reste fragmentaire et nécessite une exploration approfondie. Le tétraèdre de Faerber, en modélisant explicitement les environnements d'apprentissage médiatisés et les interactions de groupe, souligne de manière implicite mais essentielle la nécessité cruciale de comprendre comment le feedback opère concrètement et se

structure dans ces contextes pour optimiser l'apprentissage, la motivation et la cohésion des groupes.

Les recherches académiques sont unanimes quant à l'importance cruciale des rétroactions pour l'apprentissage et le développement des compétences. Comme le précise (Bosc-Miné, 2014, p. 316), « Les feed-back ont une importance considérable dans les apprentissages, car les informations reçues à la suite d'une action indiquent à l'individu si celle-ci est en adéquation avec ce qu'il souhaitait réaliser ». Plus précisément, les rétroactions peuvent remplir des fonctions cognitives multiples, permettant l'évaluation de l'état actuel de l'apprenant, l'identification de l'écart par rapport aux objectifs visés, et l'ajustement des stratégies cognitives. Elles ont également des fonctions affectives non négligeables, directement liées à la motivation de l'apprenant, à son estime de soi et à sa persévérance face aux défis (Bosc-Miné, 2014). Qu'elles soient écrites (comme des commentaires sur un devoir) ou orales (lors d'une discussion), les rétroactions véhiculent des informations de portée cognitive, métacognitive, méthodologique et affective, touchant ainsi à diverses facettes interreliées de l'apprentissage (Rodet, 2000). Cependant, la simple présence d'un feedback ne garantit en aucun cas son efficacité. La manière dont ces informations sont communiquées (clarté, spécificité), le moment de leur réception (immédiate ou différée), leur cohérence interne et externe, et surtout, la façon dont l'apprenant les interprète, les traite cognitivement et les utilise activement, sont des variables déterminantes qui modulent et influencent directement leur impact pédagogique (Bosc-Miné, 2014). À titre d'exemple, une rétroaction tardive dans les environnements virtuels peut non seulement entraver la progression cognitive de l'étudiant, en le laissant sans orientation, mais aussi générer un sentiment profond de frustration, d'abandon, et d'isolement, nuisant ainsi gravement au processus d'apprentissage et à la motivation intrinsèque (Steinke et al., 2022).

Le rôle de l'enseignant, quant à lui, a subi une transformation significative et fondamentale au fil du temps, passant d'un simple « gardien du savoir » et transmetteur d'informations à celui de guide, de facilitateur, de médiateur et de concepteur d'environnements d'apprentissage stimulants (Lebrun, 2004). Dans cette nouvelle posture, l'enseignant est tenu de concevoir et de mettre en œuvre un dispositif pédagogique différencié et inclusif qui permette à chaque apprenant, même au sein d'un groupe hétérogène en termes de niveaux et de besoins, de progresser individuellement à son rythme (Robbes, 2009). Dans cette optique, la qualité, la spécificité et la structure de ses feedbacks deviennent primordiales pour orienter l'apprentissage, soutenir l'autorégulation des étudiants et les encourager à adopter une posture proactive face à leurs erreurs (Grangeat & Lepareur, 2019) cité dans (Benmoussa, 2022, p. 81). Dès lors, une question essentielle et non résolue se pose : comment

l'enseignant peut-il optimiser la structure de ses rétroactions (leur forme, leur contenu, leur fréquence, leur moment de livraison) afin qu'elles interagissent de manière la plus efficace et la plus synergique possible avec les autres pôles du tétraèdre (l'apprenant, le savoir, le groupe) ? Cette question du comment devient centrale, notamment pour aider les personnes tutrices à intervenir de manière adéquate sur le plan du soutien psychopédagogique auprès d'étudiants à distance qui présentent des problèmes d'apprentissage ou des difficultés motivationnelles. Ainsi, Notre recherche se situe dans le domaine de la communication pédagogique en ligne ; nous avons cherché à mettre en relation explicitement feedback des tuteurs et relation interpersonnelle, illustrant la pertinence et l'urgence de cette interrogation.

L'apprenant, désormais au centre du processus d'apprentissage, est invité à devenir le bâtisseur actif et autonome de son propre savoir (Meirieu, s. d.). Pour ce faire, il doit développer une conscience aigüe et réflexive de ce qu'il apprend, de la manière dont il apprend (stratégies métacognitives), et être intrinsèquement motivé par ce processus de construction active (Meirieu, s. d.). Une condition *sine qua non* à cette autonomie et à cette autorégulation est la capacité de l'apprenant à s'approprier activement, à interpréter et à utiliser de manière constructive les contenus des rétroactions qui lui sont fournies (Rodet, 2000, p. 2). Cependant, une difficulté majeure réside dans le fait que les apprenants ne sont pas toujours en mesure d'interpréter adéquatement et de tirer pleinement parti des feedbacks, ce qui peut en limiter considérablement l'impact et l'efficacité pédagogique (Bosc-Miné, 2014). Face à cette réalité, il est « important de sensibiliser les étudiants aux fonctions du feedback dans un cadre plus large de réflexion sur les procédés de figuration et de politesse verbale » (Muller, 2014b) , afin de les aider à mieux décoder et exploiter ces informations. Dans ce contexte, il est impératif de se demander : quel est l'impact précis de la structure des rétroactions (leur clarté, leur spécificité, leur orientation vers la tâche, le processus ou l'autorégulation) sur l'engagement cognitif et affectif de l'apprenant, et sur sa capacité réelle à les intégrer pour améliorer significativement ses performances et développer son autonomie ?

Le savoir, troisième pôle du tétraèdre de Faerber, n'est plus une entité statique et figée simplement destinée à être transmise de manière passive, mais se conçoit comme une construction dynamique, complexe et en perpétuelle évolution, façonnée par les interactions. Les théories cognitivistes, en particulier, mettent l'accent sur les stratégies mentales complexes et les modes de résolution de problèmes que l'apprenant déploie activement pour acquérir et organiser l'information. Elles distinguent notamment différents types de connaissances : les connaissances déclaratives (le savoir que, factuel), les connaissances procédurales (le savoir-faire, lié aux compétences et aux algorithmes d'action) et les connaissances conditionnelles (le savoir quand et pourquoi utiliser une connaissance dans un contexte donné, crucial pour le transfert des apprentissages) (Dor, 2025). Les

neurosciences cognitives viennent enrichir cette compréhension en concevant l'apprentissage comme un processus de traitement de l'information complexe, où une part essentielle de l'apprentissage est de nature procédurale, c'est-à-dire liée à l'acquisition d'habiletés, de savoir-faire et d'automatismes (Tardif & Doudin, 2022). Dans cette perspective, la question cruciale est de savoir comment la structure des rétroactions peut faciliter ce traitement de l'information complexe et la construction de savoirs, en particulier les savoirs procéduraux et conditionnels, qui sont au cœur de la compétence et de l'expertise. Des recherches en psychologie cognitive, notamment celles menées par (Clermont & Jobin, 2009, p. 64), suggèrent des principes d'enseignement multimédia pertinents, tels que l'adaptation du matériel d'enseignement aux besoins spécifiques des apprenants ou la présentation du contenu dans deux modes complémentaires (visuel et auditif) pour optimiser l'encodage de l'information. Ces principes offrent des pistes précieuses pour concevoir des rétroactions qui soient non seulement informatives et précises, mais aussi optimalement structurées et présentées pour favoriser l'intégration profonde et le transfert du savoir.

Enfin, le groupe représente le pôle social et collaboratif, indissociable d'un processus d'apprentissage riche et signifiant. Selon la perspective socioconstructiviste, la négociation de sens, la prise en compte de points de vue divergents, la confrontation intellectuelle et la résolution collaborative de problèmes sont des sources fondamentales et puissantes de développement cognitif, caractérisées par le concept de conflit sociocognitif (Buchs et al., 2008) L'approche historico-culturelle, quant à elle, mise en avant par Vygotski, met l'accent sur la zone proximale de développement, un espace dynamique où l'apprenant, soutenu par ses pairs ou un médiateur plus expérimenté, s'approprie et intériorise l'activité sociale, la transformant en connaissance personnelle et en compétences (Brossard, 2004). Dans ce cadre dynamique, les interactions sociales, notamment la synthèse d'informations, l'explication des concepts à autrui et l'enseignement aux autres, peuvent significativement faciliter le traitement cognitif et l'apprentissage, en obligeant l'apprenant à restructurer sa propre compréhension (Buchs et al., 2008). Des activités telles que le débat oral structuré et l'exposé oral des élèves constituent des exemples concrets d'interactions où les élèves sont amenés à confronter leurs compréhensions, à articuler leurs arguments et à défendre leurs positions à l'aide de sources fiables (Becquet, 2020). Dans un tel contexte dynamique de groupe, il est impératif de comprendre : comment la structure des rétroactions (leur nature, leur fréquence, leur cible, leur modalité) peut-elle renforcer la dynamique de groupe, favoriser des interactions sociales constructives et orienter le groupe vers un apprentissage plus efficace et plus profond ? Plus précisément, comment ces rétroactions peuvent-elles favoriser la co-construction de sens par l'interaction, la coordination des points de vue divergents et l'élaboration collective de solutions au sein du groupe (Buchs et al., 2008)?

Le problème de recherche s'inscrit donc dans la nécessité d'une compréhension systémique et holistique de la nature des rétroactions et de leur impact multidimensionnel sur les interactions entre les pôles du tétraèdre de (Faerber, 2003). Il s'agit de dépasser une vision simpliste et linéaire du feedback comme une simple correction ponctuelle pour explorer sa dimension éminemment systémique, circulaire et interdépendante, où chaque feedback influence l'ensemble du système d'apprentissage. La littérature scientifique a déjà largement exploré les feedbacks sous diverses caractéristiques (source, niveau de focalisation, moment de livraison, quantité) (Bosc-Miné, 2014), et leur impact sur des variables telles que l'engagement (Espasa-Roca & Guasch-Pascual, 2021) ou la motivation (Pribadi & Susilana, 2021) Cependant, il existe un besoin impérieux dans la recherche qui examine explicitement la manière dont la *structure* des rétroactions c'est-à-dire la façon dont elles sont organisées, formulées, le type d'information qu'elles contiennent, et le moment précis de leur fourniture, influence la *dynamique* et la *qualité* des interactions entre les quatre pôles du tétraèdre de Faerber (enseignant, apprenant, savoir, groupe). Dès lors, des questions cruciales et opérationnelles émergent : quelles sont les propriétés spécifiques des rétroactions (par exemple, leur spécificité, leur orientation vers le processus plutôt que le produit, leur caractère normatif ou descriptif) qui favorisent une régulation efficace des comportements scolaires et des processus d'apprentissage ? Quels sont les mécanismes sous-jacents et les chemins d'influence par lesquels une rétroaction structurée de manière optimale peut faciliter l'appropriation profonde du savoir par l'apprenant, soutenir efficacement l'enseignant dans son rôle complexe de guide et de médiateur, et renforcer la cohésion, l'efficacité et la performance collective du groupe dans son ensemble ? Comme le suggère l'Équipe éditoriale de Vorecol⁴, L'efficacité des systèmes de gestion de l'apprentissage repose sur leur capacité à s'adapter et à évoluer grâce aux retours fournis, créant ainsi un environnement éducatif dynamique et réactif, ce qui renforce la nécessité d'une compréhension approfondie de ces mécanismes complexes.

La problématique est d'autant plus pertinente et pressante que la diversification rapide des contextes d'apprentissage, en particulier la prolifération des modalités à distance et hybrides, rend la compréhension des interactions médiatisées et de la nature des feedbacks d'autant plus cruciale pour assurer la qualité de l'éducation ((Steinke et al., 2022). Ainsi, le problème de recherche central qui guide et structure cette étude, et qui sera délimité par une recension critique des écrits, peut être formulé de la manière suivante : comment la dynamique et la structure des rétroactions, c'est-à-dire leur forme, leur contenu, leur fréquence et leur moment de livraison, influencent-elles les interactions spécifiques et les interdépendances entre l'enseignant, l'apprenant, le savoir et le

⁴ <https://blogs-fr.vorecol.com/blog-comment-un-systeme-de-gestion-de-lapprentissage-peut-ameliorer-la-retention-des-connaissances-155468>
CISS Mansour

groupe, tels que conceptualisés et modélisés dans le tétraèdre pédagogique de (Faerber, 2003), et quelles sont les implications concrètes et les leviers d'action découlant de ces influences sur la qualité et l'efficacité globale de l'apprentissage ? Cette question sous-tend l'exploration des mécanismes complexes par lesquels les feedbacks modèlent non seulement les relations pédagogiques individuelles, mais aussi les dynamiques collectives, et façonnent in fine les résultats d'apprentissage à tous les niveaux.

1-3. Question de recherche

La question générale de recherche, qui découle directement de la problématique identifiée et précisée ci-dessus, vise à explorer en profondeur la complexité des interactions au sein du tétraèdre pédagogique de (Faerber, 2003) sous l'angle spécifique des rétroactions. Elle cherche à comprendre l'impact des caractéristiques structurelles et dynamiques des feedbacks sur la globalité du processus éducatif, en considérant les relations systémiques entre les pôles.

La question générale est la suivante :

Comment la structure et la dynamique des rétroactions, incluant leur forme (spécifique, normative, descriptive), leur contenu (orienté tâche, processus, autorégulation), leur fréquence et leur moment de livraison, influencent-elles les interactions spécifiques et les interdépendances entre l'enseignant, l'apprenant, le savoir et le groupe, et, par extension, la qualité et l'efficacité globale de l'apprentissage dans les environnements éducatifs contemporains, selon le modèle du tétraèdre de Faerber ?

1-4. Objectif de l'étude

L'objectif général de cette recherche est articulé autour de la question générale, formant une feuille de route pour l'investigation. Il vise à explorer, à élucider et, in fine, à apporter des contributions à la problématique identifiée précédemment.

L'objectif général de cette étude est de cartographier de manière exhaustive la dynamique et la structure des rétroactions entre les pôles interdépendants du tétraèdre de (Faerber, 2003), dans le but de proposer une modélisation innovante : un modèle tétraédrique des rétroactions.

1-5. Questions, Objectifs et hypothèses spécifiques

Après avoir délimité notre champ d'étude (section 1.7. Délimitation du sujet) autour de la médiation pédagogique assurée par des tuteurs virtuels dans les dispositifs de formation médiatisée, nous avons formulé les questions spécifiques suivantes :

- ✓ QS1 : En quoi le tuteur virtuel influe-t-il sur la nature, la forme, la fréquence et le moment de délivrance des rétroactions pédagogiques dans un environnement d'apprentissage médiatisé ?
- ✓ QS2 : Comment l'introduction d'un chatbot reconfigure-t-elle les interactions entre les pôles du tétraèdre pédagogique de Faerber (enseignant, apprenant, savoir, groupe) ?
- ✓ QS3 : Quels sont les effets de cette médiation algorithmique sur les postures didactiques des enseignants et sur les stratégies d'apprentissage des apprenants ?

Ces interrogations fondent les objectifs spécifiques de cette recherche, qui visent à :

- ✓ OS1 : Décrire et analyser les modalités de rétroaction générées par un chatbot dans un dispositif de formation médiatisée, en tenant compte de leur forme, de leur contenu, de leur fréquence et de leur temporalité.
- ✓ OS2 : Identifier les transformations dans les dynamiques pédagogiques entre les pôles du modèle du tétraèdre de Faerber induites par la présence du tuteur virtuel.
- ✓ OS3 : Explorer les enjeux didactiques, épistémologiques et éthiques associés à l'intégration d'un agent conversationnel au cœur des dispositifs de formation.

Sur la base de ces objectifs, nous formulons l'hypothèse générale suivante :

L'intégration d'un tuteur virtuel (chatbot) dans un dispositif de formation médiatisée modifie la dynamique des rétroactions pédagogiques, redéfinissant les interactions entre les pôles du tétraèdre de Faerber (enseignant, apprenant, savoir, groupe).

Dans le cadre de cette revue systématique, les hypothèses secondaires (HS1, HS2, HS3) n'ont pas vocation à être testées empiriquement, mais servent de grille de lecture analytique pour structurer le codage et l'interprétation des résultats issus des études recensées.

- ✓ HS1 : Les rétroactions générées par les chatbots sont majoritairement immédiates, automatisées et formatives, ce qui tend à privilégier l'axe apprenant-savoir au détriment des dimensions sociale et collective de l'apprentissage.
- ✓ HS2 : La présence du tuteur virtuel induit une redéfinition du rôle de l'enseignant, qui devient davantage un régulateur ou un orchestrateur qu'un acteur direct de la rétroaction.
- ✓ HS3 : L'interaction avec un chatbot pousse les apprenants à développer des stratégies d'adaptation métacognitives spécifiques, en réponse aux logiques de rétroaction automatisée.

1-6. Intérêt

La présente recherche présente plusieurs intérêts distincts, se manifestant tant sur le plan théorique (contribution à la connaissance scientifique) que pratique (implications pour les acteurs de

l'éducation), pour l'avancement des sciences de l'éducation et l'amélioration tangible des pratiques d'apprentissage.

Sur le plan théorique, cette étude est destinée à affiner de manière substantielle et originale notre compréhension des dynamiques complexes et systémiques qui sous-tendent les interactions pédagogiques. En se focalisant spécifiquement sur le prisme heuristique du tétraèdre de Faerber (2002), elle permettra d'explorer les relations intrinsèques et interdépendances entre l'enseignant, l'apprenant, le savoir et le groupe d'une manière renouvelée et plus intégrée. L'originalité majeure réside dans l'accent mis sur la dynamique et la structure des rétroactions, ce qui permettra de dépasser une vision réductrice et linéaire du feedback, souvent perçu comme un simple aller-retour unidirectionnel d'informations. Cette recherche visera à mettre en lumière son caractère profondément systémique, circulaire et interdépendante, montrant comment les feedbacks circulent, s'influencent mutuellement et se coconstruisent au sein de ce modèle quadripartite. Ce faisant, elle enrichira significativement les théories de l'apprentissage, notamment les approches socioconstructivistes et cognitivistes, en précisant comment les rétroactions (Bosc-Miné, 2014) peuvent agir comme des leviers puissants et des mécanismes régulateurs pour optimiser l'articulation harmonieuse et efficace entre l'enseignant, l'apprenant, le savoir et le groupe. En examinant l'influence des rétroactions sur des aspects cruciaux tels que l'engagement des étudiants (Espasa-Roca & Guasch-Pascual, 2021), leur motivation (Pribadi & Susilana, 2021), l'autorégulation de l'apprentissage (Grangeat & Lepareur, 2019, cité dans Benmoussa, 2022, p. 81) et la co-construction des connaissances (Buchs et al., 2008), cette recherche se veut novatrice afin d'apporter des éclairages nouveaux et empiriquement fondés sur les mécanismes sous-jacents de l'apprentissage collaboratif et social en environnement numérique. De plus, elle contribuera à la littérature émergente sur les neurosciences cognitives en explorant spécifiquement comment la structure des rétroactions peut faciliter le traitement de l'information complexe, l'encodage et la construction de savoirs procéduraux et conditionnels, qui sont essentiels à l'acquisition de compétences durables et au transfert des apprentissages. La proposition d'un modèle tétraédrique des feedback constitue une avancée conceptuelle majeure, offrant une conceptualisation formalisée et systémique des interactions. Ce modèle aura pour ambition de structurer la compréhension de ces interactions complexes et de formaliser la manière dont les rétroactions opèrent spécifiquement au sein des relations inter-pôles du tétraèdre, offrant ainsi un outil analytique puissant et une grille d'analyse pour de futures recherches en ingénierie pédagogique et en sciences de l'éducation.

Sur le plan pratique, les retombées de cette recherche promettent d'être multiples, concrètes et directement applicables, bénéficiant à divers acteurs du système éducatif. Pour les enseignants, les

résultats de cette étude pourront offrir des recommandations pratiques, spécifiques et détaillées pour la conception et la mise en œuvre de stratégies de rétroaction plus efficaces et plus ciblées. Ils seront mieux outillés pour comprendre non seulement l'importance du feedback, mais surtout comment structurer leurs feedbacks (par exemple, l'usage de questions, de suggestions plutôt que de corrections directes, la focalisation sur le processus plutôt que sur le résultat final) afin de maximiser la motivation, l'engagement et l'autonomie de leurs apprenants, tout en favorisant le développement de leur autorégulation et de leurs compétences métacognitives.

1-7. Délimitation du sujet

La présente recherche s'inscrit dans la continuité de la problématique générale interrogeant l'influence des rétroactions, dans leurs formes, contenus, temporalités et fréquences, sur les interactions et interdépendances au sein des pôles du tétraèdre pédagogique de Faerber (2002). Pour approfondir cette analyse et répondre de manière ciblée à la question de recherche principale sur la modification de la dynamique des rétroactions dans ledit tétraèdre de Faerber, il est essentiel de circonscrire l'étude à un contexte spécifique et à des outils bien définis. Cette délimitation permet une exploration approfondie des transformations induites par l'intelligence artificielle conversationnelle dans les environnements éducatifs.

Nous adoptons un angle de recherche : celui des formations médiatisées intégrant des agents conversationnels, et plus précisément des chatbots éducatifs. Ce choix s'explique par la montée en puissance de ces dispositifs dans les environnements d'apprentissage contemporains, où ils tendent à reconfigurer les modes d'interaction, les circuits de rétroaction, et les rôles pédagogiques traditionnels (Virkus et al., 2024). La médiatisation croissante des parcours d'apprentissage, comme le soulignent (Bayounes et al., 2023), offre un terrain privilégié pour observer les transformations induites par l'automatisation des échanges et des feedbacks.

Dans ces dispositifs, les rétroactions ne sont plus uniquement produites par l'enseignant ou les pairs, mais peuvent être partiellement ou totalement générées par des agents artificiels (Benmoussa, 2022). Si ces nouvelles formes de rétroaction, délivrées par des chatbots, présentent l'avantage d'être souvent immédiates, textuelles et potentiellement engageantes pour les apprenants (Marchal et al., 2024a), elles diffèrent sensiblement des rétroactions traditionnelles tant dans leur contenu que dans leur mode de délivrance (Rodet, 2000). Rodet insiste sur le fait que la rétroaction humaine, caractérisée par sa contextualisation profonde, sa multimodalité et sa nature foncièrement dialogique, demeure difficilement reproductible par des systèmes automatisés, aussi sophistiqués soient-ils. (Rodet, 2000) Cette tension entre l'immédiateté automatisée et la richesse du feedback humain constitue une problématique centrale de notre délimitation.

Ce glissement progressif vers une médiation automatisée interroge les équilibres relationnels décrits dans le modèle du tétraèdre pédagogique de Faerber (2002), qui repose sur une conception dynamique et co-construite de l'apprentissage (Faerber, 2003). En effet, les chatbots ne s'inscrivent pas simplement dans la logique du contexte de médiatisation comme outil technique, mais remplissent également des fonctions proches de celles de l'enseignant (tutorat, accompagnement, régulation) et parfois du savoir (transmission d'informations, explication de concepts) (Pérez et al., 2020). Ils s'invitent ainsi dans plusieurs dimensions du modèle, brouillant les lignes entre les pôles (Hong, 2024a), et transformant la nature des interactions pédagogiques. Leur capacité à offrir un soutien en temps réel et des réponses instantanées est un exemple clair de cette transformation (Sameer Babu et al., 2025).

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre réflexion : il devient nécessaire de déterminer si, et en quoi, l'introduction d'agents conversationnels dans les formations médiatisées transforme en profondeur non seulement les modalités de rétroaction, mais la structure même du modèle pédagogique qui les encadre. Autrement dit, l'intégration des chatbots, en tant qu'acteurs hybrides dotés d'une forme d'autonomie interactionnelle, reconfigure-t-elle les relations pédagogiques au point de nécessiter une redéfinition du modèle de Faerber ? Cette problématique, au croisement de la technologie éducative, de la didactique et de la théorie de l'apprentissage, justifie notre angle de positionnement dans le cadre des formations médiatisées, où les effets de ces transformations sont à la fois les plus visibles et les plus susceptibles de produire des répercussions durables sur les pratiques pédagogiques et les conceptions théoriques de l'enseignement.

L'intégration des agents conversationnels, et plus spécifiquement des chatbots éducatifs, au sein des dispositifs de formation médiatisée, constitue un changement paradigmatique qui redéfinit fondamentalement les contours des pratiques et des cadres théoriques pédagogiques établis (Cerisier & Pierrot, 2022). Cette évolution majeure soulève des questions cruciales quant à la pertinence et à la capacité d'adaptation des modèles conceptuels existants, à l'image du tétraèdre pédagogique de Faerber (2002). Ce modèle, en mettant en relation l'enseignant, l'apprenant, le savoir et le groupe, a indéniablement apporté une contribution significative en reconnaissant le groupe comme un pôle dynamique et actif, rompant ainsi avec les schémas triadiques plus traditionnels (Faerber, 2003). L'enrichissement subséquent de ce modèle par l'incorporation d'un pôle groupe par Faerber (2002) a de surcroît mis en exergue l'importance prépondérante de la dimension collective dans le processus d'apprentissage, rejoignant ainsi les préoccupations de la pédagogie différenciée qui vise à s'adapter aux besoins variés des groupes d'apprenants (Robbes, 2009).

Cependant, le modèle de Faerber, bien que novateur en son temps, fut élaboré dans un contexte où les technologies numériques étaient majoritairement perçues comme des instruments de transmission, dénuées de toute agentivité propre (Bouzidi et al., 2018, p. 482). L'émergence et la démocratisation des chatbots, caractérisés par leur capacité à interagir de manière autonome, à s'adapter en temps réel aux requêtes des utilisateurs et à simuler des fonctions traditionnellement humaines dans le cadre éducatif, remettent en question cette perspective initiale (Guesmia, 2019). Ce dernier souligne dans sa thèse l'importance de l'identification, la validation et l'importance relative des dimensions de qualité des chatbots tels que perçus par les utilisateurs, ce qui renforce l'idée de leur rôle croissant en éducation, et plus largement, dans les systèmes de gestion de l'information.

Les chatbots éducatifs sont des outils numériques sophistiqués conçus pour assister les apprenants en simulant la conversation humaine grâce à l'intégration du traitement du langage naturel (TLN) et d'algorithmes d'apprentissage automatique (Virkus et al., 2024). Leur souplesse permet une intégration fluide dans diverses plateformes éducatives, qu'il s'agisse de systèmes de gestion de l'apprentissage, d'applications mobiles dédiées à l'éducation ou de sites web, afin d'offrir une expérience d'apprentissage hautement personnalisée et interactive (Bayounes et al., 2023).

Des recherches récentes telle que (Marchal et al., 2024a) confirment que les chatbots éducatifs sont de plus en plus reconnus comme des interlocuteurs pédagogiques à part entière, dont les rôles s'étendent bien au-delà de la simple diffusion d'informations standardisées. (Marchal et al., 2024a), par exemple, ont démontré que les étudiants perçoivent positivement l'usage des chatbots comme tuteurs de cours, en particulier pour le soutien pédagogique et cognitif. Leur étude, menée auprès de 89 étudiants de première année de l'enseignement supérieur en Belgique, a révélé des évaluations positives de l'efficacité, la convivialité, l'acceptabilité et l'expérience utilisateur du chatbot, les apprenants privilégiant clairement le soutien pédagogique-cognitif. Cette constatation prend tout son sens à la lumière d'autres recherches sur le tutorat, en particulier celles menées par (Sandron & Fagnant, 2017), même entre pairs, ont montré l'efficacité des stratégies proactives dans la guidance des apprenants, plutôt qu'une simple correction des erreurs. (Berzin, 2012) a d'ailleurs mis en évidence comment les interactions de tutelle entre pairs peuvent directement contribuer aux apprentissages scolaires, notamment en classe de CM1 suggérant que le rôle proactif du tuteur est déterminant.

La fonctionnalité des chatbots englobe désormais l'offre de rétroactions immédiates, un suivi individualisé et, dans une certaine mesure, un accompagnement émotionnel (Kaiss, 2023). Cette polyvalence fonctionnelle des chatbots exerce un impact direct et significatif sur les pôles

constitutifs du tétraèdre de Faerber dans le cadre des interactions que nous développerons plus tard dans la section analyse. (Andrieu & Bourgeois, 2004) ont également souligné le rôle central des interactions langagières entre tuteurs et élèves dans la structuration des connaissances, un processus dynamique qui se voit désormais médiatisé par l'IA.

Premièrement, en offrant des expériences d'apprentissage personnalisées, les chatbots s'adaptent aux préférences et besoins individuels de l'apprenant (Annuš, 2024). Cette personnalisation se traduit par un contenu sur mesure, des retours d'information adaptés et un engagement qui améliore la compréhension et la rétention du matériel de cours par les étudiants (Al-Zahrani, 2025). De surcroît, ils facilitent un soutien en temps réel et des réponses instantanées aux questions, assurant ainsi une continuité de l'apprentissage sans délai (Labadze et al., 2023) ce qui est crucial pour maintenir la motivation et l'engagement des apprenants. Cette capacité à personnaliser l'apprentissage, couplée à la rapidité des rétroactions, modifie considérablement la temporalité et l'individualisation de l'accompagnement pédagogique.

Deuxièmement, les chatbots rationalisent les tâches administratives en automatisant les réponses aux questions fréquemment posées, réduisant ainsi la charge de travail des éducateurs et du personnel administratif (Labadze et al., 2023). Ils peuvent gérer des tâches telles que la planification de rendez-vous, l'envoi de rappels et la fourniture d'informations détaillées sur les cours et les politiques institutionnelles (Labadze et al., 2023), libérant ainsi du temps pour les enseignants qui peuvent se consacrer davantage à des interactions pédagogiques complexes. Ce rôle de « décharge » administrative du chatbot peut permettre à l'enseignant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pédagogique, telles que l'analyse des besoins profonds des apprenants ou le développement de stratégies d'apprentissage plus complexes.

Troisièmement, en favorisant des environnements d'apprentissage interactifs et engageants, les chatbots contribuent à accroître la satisfaction et l'engagement des étudiants (Hong, 2024b). Ils soutiennent diverses activités éducatives, allant de la diffusion de contenu à l'apprentissage collaboratif et à la pratique de questions-réponses (Rane, 2023). Plus encore, les chatbots peuvent simuler des tuteurs humains, offrant une expérience éducative plus dynamique et réactive (Rane, 2023), ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les apprenants nécessitant un soutien individualisé.

Enfin, les chatbots éducatifs sont capables d'analyser et d'évaluer les capacités d'apprentissage et les niveaux de compréhension des étudiants, fournissant des retours précieux tant aux étudiants qu'aux éducateurs (Labadze et al., 2023). Ils aident également à la préparation aux examens en clarifiant les

doutes et en offrant des questions de pratique, ce qui contribue à de meilleures performances académiques (Caramiaux et al., 2020). Cette transversalité fonctionnelle rend complexe leur assignation simpliste à un unique pôle du modèle initial, le chatbot occupant une position interfaciale qui estompe les frontières traditionnellement établies entre les rôles et les fonctions pédagogiques, poussant à une réflexion sur le concept de « centralité de l'élève ».

L'analyse des rétroactions générées par les chatbots met en évidence des tensions significatives qui appellent à une nuance dans leur déploiement. Bien que leur réactivité instantanée représente un atout indéniable pour la continuité et l'efficacité de l'apprentissage (Learning, 2025), leur capacité limitée en matière de nuance, de personnalisation et d'empathie entrave considérablement leur pleine efficacité pédagogique. Des défis subsistent en matière de fonctionnalité et de faisabilité, notamment pour comprendre et répondre précisément aux requêtes complexes, ce qui peut mener à des interactions frustrantes ou incomplètes (Marchal et al., 2024b). La confidentialité et la sécurité des données constituent également une préoccupation majeure qui doit être abordée rigoureusement pour protéger les informations des utilisateurs (Anub, 2025). Comme le souligne (Rodet, 2000), la rétroaction humaine, caractérisée par sa contextualisation profonde, sa multimodalité et sa nature foncièrement dialogique, demeure difficilement reproductible par des systèmes automatisés, aussi sophistiqués soient-ils. De même, (Bosc-Miné, 2014) souligne l'importance des caractéristiques et fonctions des feedbacks qui vont au-delà de la simple transmission d'information, englobant des dimensions affectives et métacognitives. L'efficacité des chatbots dépend également de l'acceptation par les utilisateurs, fortement influencée par les attentes de performance et les attitudes envers la technologie (Stöhr et al., 2024), ce qui implique un accompagnement et une sensibilisation. Une formation à la formulation de questions (ingénierie des prompts) est d'ailleurs essentielle pour maximiser le potentiel du chatbot (Labadze et al., 2023), car la qualité de l'interaction dépend largement de la manière dont l'apprenant interroge le système. Enfin, des mises à jour et des modifications régulières sont nécessaires pour maintenir la pertinence et l'efficacité du chatbot face à l'évolution constante des savoirs et des besoins pédagogiques, et l'intégration des retours des utilisateurs est cruciale pour l'affiner (La gestion des retours utilisateurs, 2025), soulignant la nécessité d'une amélioration continue. Ces observations confirment que, malgré leurs performances techniques impressionnantes, les agents conversationnels n'atteignent pas encore la profondeur relationnelle et la richesse des échanges qui sont essentielles à une interaction pleinement éducative, comme le rappellent (Dejean et al., 2010) dans leur analyse des compétences interactionnelles des tuteurs humains en vidéoconférence, où la richesse verbale joue un rôle crucial. Néanmoins, leur présence reconfigure la manière dont les apprenants perçoivent le feedback, interagissent avec les contenus et progressent, altérant ainsi les dynamiques classiques de la médiation pédagogique.

Face à cette mutation profonde des fonctions et des rôles, une interrogation structurante émerge avec acuité : le modèle de Faerber, dans sa conception actuelle, conserve-t-il sa pleine pertinence pour appréhender la complexité croissante des dispositifs pédagogiques contemporains intégrant des chatbots ? Deux pistes de réflexion principales se dessinent. La première suggère d'envisager l'adjonction d'un cinquième pôle autonome, spécifiquement dédié à l'agent conversationnel, afin de reconnaître explicitement sa singularité fonctionnelle et son agentivité intrinsèque. Cette approche permettrait d'intégrer le chatbot comme une entité distincte, aux côtés de l'enseignant, de l'apprenant, du savoir et du groupe. La seconde piste explore une reconfiguration interne des pôles existants, où le chatbot serait intégré comme un facteur transformant les rôles traditionnels sans pour autant constituer une entité théorique distincte. Dans cette perspective, le chatbot agirait comme un catalyseur de changement au sein des interactions préexistantes. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une simple addition technologique, mais d'une réévaluation profonde des équilibres, des interdépendances et des interactions au sein du dispositif éducatif, comme l'ont relevé (Peraya & Dumont, 2003, vol. 145, p. 51-61) qui ont analysé comment les caractéristiques techniques modulent les échanges dans les classes virtuelles, ou (Nissen, 2011) qui a comparé les rôles du tuteur dans les modalités présentielles et distancielles d'une formation hybride, soulignant l'impact des outils de communication.

La littérature sur les tuteurs intelligents, dont les chatbots, vient renforcer cette interrogation. Des travaux pionniers comme ceux de (Bessagnet & Canut, 1989) décrivaient déjà la conception de systèmes de tutorat intelligents simulant les interactions auteur-apprenant via l'IA et les systèmes experts, se penchant sur les modalités pédagogiques, didactiques et médiatiques. (LECLET, 2004) mettait en avant la contribution innovante des TIC et la nécessité d'une méthodologie de conception participative centrée sur l'utilisateur pour les systèmes d'apprentissage à distance, tandis que (Py, 1996) développait le projet Mentoniez, un tuteur intelligent pour la géométrie plane euclidienne, intégrant résolveur pédagogique et tuteur pour guider et corriger les étudiants. Ces recherches initiales se concentraient sur l'interaction avec le savoir et le soutien cognitif.

Cependant, le champ des tuteurs intelligents a évolué. (Bourda et al., 2018) soulignent que les interactions entre tuteurs intelligents et apprenants doivent se concentrer sur l'échange d'informations, ce qui met en évidence une perspective plus centrée sur la communication. (Faivre et al., 2002) ont même proposé un modèle de système tuteur intelligent basé sur une architecture multi-agent intégrant des agents émotionnels pour améliorer l'enseignement assisté par ordinateur, ce qui complexifie encore la dimension interactionnelle en y ajoutant une couche affective. Cette tentative d'intégration de l'intelligence émotionnelle dans les STI vise à créer une présence plus

réaliste et à comprendre les interactions émotionnelles et cognitives, une ambition qui n'est pas sans rappeler la richesse des interactions humaines.

En parallèle, une recension récente des écrits de (Lepage & Roy, 2023) sur les rôles de l'enseignant et de l'intelligence artificielle dans l'éducation révèle une lacune notable : le rôle de l'enseignant est rarement discuté en relation directe avec les interactions avec l'IA. Les rôles attribués à l'IA dans la littérature tendent à chevaucher ou potentiellement à remplacer des tâches qui devraient être exécutées par les enseignants, ce qui pose la question de la redéfinition des fonctions pédagogiques humaines face à l'automatisation. Cette observation est cruciale car elle met en tension la place de l'enseignant, pôle fondamental du tétraèdre de Faerber, lorsque des fonctions tutorales sont assumées par une machine. La question n'est plus seulement celle de l'outil, mais celle de la distribution des expertises et des responsabilités pédagogiques.

En somme, cette revue de littérature met en lumière un déplacement fondamental et non anodin : les agents conversationnels, bien loin de se cantonner à un rôle d'outils passifs, se positionnent comme de véritables catalyseurs de transformation au sein des dynamiques pédagogiques. Leur intégration redéfinit avec force les contours des rôles établis, reconfigure en profondeur les modalités de médiation et soulève des questions fondamentales quant à la distribution des fonctions et des responsabilités entre l'humain et la machine. Dès lors, la délimitation de la problématique qui guide cette recherche acquiert une résonance particulière : comment le tuteur virtuel (chatbot) modifie-t-il la dynamique des rétroactions pédagogiques dans un dispositif de formation médiatisée, selon le modèle du tétraèdre pédagogique de Faerber ? Cette interrogation ne vise pas uniquement à mesurer un impact technologique superficiel, mais à analyser en profondeur les effets conceptuels, didactiques et épistémologiques d'une intelligence artificielle insérée au cœur même de l'architecture des dispositifs de formation. Elle invite impérativement à une réflexion critique et prospective sur l'avenir des modèles pédagogiques à l'ère des technologies conversationnelles.

CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE

2-1. Fondements théoriques

Notre recherche s'ancre dans le socioconstructivisme de Vygotski, une théorie de l'apprentissage qui postule que le développement cognitif est indissociable des interactions sociales et du contexte culturel. Contrairement aux modèles individualistes, cette approche identifie le langage et la médiation sociale comme les mécanismes critiques de l'apprentissage.

Cette posture est largement étayée dans la littérature scientifique. La théorie s'articule autour de thèmes majeurs, notamment l'origine sociale des fonctions mentales supérieures et le rôle fondamental des outils et des signes dans la médiation de ces fonctions (Brossard, 1993). Dans cette perspective, l'apprentissage ne peut être considéré comme un processus isolé ; il est intrinsèquement socialement médié (Sensevy, 2015), la culture et l'environnement fournissant les outils essentiels à la construction du savoir (Hung & Chen, 2001). Le développement cognitif se réalise par l'internalisation des interactions et des systèmes symboliques (Zerbato-Poudou, 1994). De la trace au sens : rôle de la médiation sociale dans l'apprentissage de l'écriture chez de jeunes enfants de maternelle.(Zerbato-Poudou, 1994)).

Un concept central de cette approche est la Zone de Développement Proximal (ZDP). Selon (Brossard, 1993), la ZDP représente l'espace où l'apprentissage se réalise grâce à la résolution collaborative de problèmes avec des individus plus expérimentés ou des pairs. Ce cadre remet fondamentalement en question les modèles d'apprentissage transmissifs en positionnant l'interaction sociale comme le moteur principal du développement cognitif.

Dans le cadre de ce mémoire, nous transposons cette grille de lecture à l'usage des agents conversationnels. Le chatbot n'est pas un simple outil technique, mais agit comme un artefact médiateur (au sens de Vygotski) au sein de la ZDP de l'étudiant. Il tente de simuler le rôle du partenaire plus expérimenté capable d'étayer la progression de l'apprenant par le biais de rétroactions ciblées.

La Zone Proximale de Développement ou ZPD

Figure 1 : Zone de développement proximal

Source : (La pédagogie ZPD de Lev Vygotski, 2025)

2-2. Le tétraèdre pédagogique de Faerber

La littérature en sciences de l'éducation s'est traditionnellement appuyée sur le triangle pédagogique de Jean Houssaye, pour représenter les relations entre l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Houssaye décrit la situation pédagogique comme « un triangle composé de trois éléments, le savoir, le professeur et les élèves » (Houssaye, 1988, p.233). Il y précise que les processus sont au nombre de trois : « enseigner qui privilégie l'axe professeur-savoir, former qui privilégie l'axe professeur-élèves, apprendre qui privilégie l'axe élèves-savoir » (p. 233). Cependant, avec l'avènement des environnements d'apprentissage médiatisés, cette triade classique a subi des modifications pour mieux rendre compte de la complexité des dynamiques qui s'opèrent.

C'est dans cette perspective que Richard Faerber a proposé une modélisation enrichie en ajoutant un quatrième sommet : le groupe. Cette transformation, qui fait passer le triangle en tétraèdre a permis d'analyser les formations médiatisées, où le sentiment d'isolement est un frein majeur à la persévérance et à l'engagement. Le modèle postule que le pôle groupe commence à exister lorsque ses membres s'expriment par un nous au lieu d'un je (Faerber, 2003), ce qui est une caractéristique fondamentale pour surmonter l'isolement souvent ressenti en apprentissage à distance. Au sein de ce tétraèdre, chaque pôle prend un sens renouvelé :

Le rôle de l'enseignant se scinde en deux fonctions distinctes : celle d'enseignant-concepteur, qui élabore les situations-problèmes, et celle d'enseignant-tuteur, qui accompagne et anime les groupes. Ces processus correspondent à la fois au « former » et au « faciliter » (Faerber, 2003, p.9).

L'apprenant s'affranchit d'une simple posture de récepteur pour devenir un acteur plus fortement impliqué dans sa propre formation. Sa relation avec le professeur se noue à la fois avec le tuteur

durant la diffusion du cours et de manière différée avec le professeur-concepteur (Faerber, 2003), le poussant à une autonomie et une implication accrues.

Le savoir devient une entité dynamique, qui n'est plus simplement transmise, mais découvert, manipulé, explicité, et co-construit au sein du groupe (Lombard, 2007).

L'environnement virtuel se positionne au centre de ce modèle, agissant comme le support de médiation incontournable par lequel toutes les interactions transitent. Il assure une cohérence entre les quatre pôles et devient le théâtre où se joue la complexité des relations pédagogiques à l'ère numérique. Ce modèle permet de décentrer l'analyse de la relation duelle enseignant-apprenant pour mettre en lumière la richesse des interactions qui se nouent entre tous les acteurs.

Figure 2 : tétraèdre de Faerber

Source : (Quelle place pour le groupe dans le triangle pédagogique ?, 2025)

2-3. La rétroaction pédagogique

La rétroaction, ou feedback, est une pierre angulaire du processus d'apprentissage. Sa définition classique, donnée par (Ramandanis & Xinogalos, 2023), la décrit comme une information à propos de l'écart entre le niveau courant et le niveau de référence d'un paramètre du système ; cette information est utilisée pour modifier l'écart d'une certaine manière. Cette approche purement informative est complétée par une vision plus holistique où la rétroaction devient un pilier de l'évaluation (Ghaderi & Farrell, 2020) qui aide l'apprenant à consolider, affirmer et restructurer ses connaissances (Kerssen-Griep & Terry, 2016).

La puissance de la rétroaction réside dans son impact multidimensionnel sur l'apprenant, touchant les domaines cognitif, métacognitif et affectif. Sur le plan cognitif, elle clarifie les erreurs (Shute, 2007) et soutient les processus de réflexion. Sur le plan métacognitif, elle encourage l'apprenant à réfléchir sur ses propres stratégies (Richard, 2025), une compétence essentielle à l'autonomie et à l'apprentissage tout au long de la vie. Enfin, sur le plan affectif, des retours constructifs et

bienveillants peuvent renforcer la motivation et l'engagement de l'apprenant (ADDOU & DJEBBARI, 2025), transformant une critique en un levier de croissance.

L'efficacité d'un feedback ne se résume pas à son existence, mais à ses caractéristiques. Il doit être pertinent et offrir des informations concrètes. C'est en répondant aux trois questions fondamentales de (Hattie & Timperley, 2007, p/86) « Où vais-je ? » (feed-up), « Où en suis-je ? » (feed-back), et « Que dois-je faire ensuite ? » Que la rétroaction guide véritablement l'apprenant vers une amélioration durable. Ce processus est d'autant plus crucial dans un environnement numérique où les interactions peuvent être moins spontanées.

2-4. Les chatbots dans l'éducation.

2-4.1. Evolution et statut

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans l'éducation est en train de redéfinir les frontières entre les acteurs traditionnels du système éducatif. Loin d'être de simples outils, les tuteurs virtuels et les chatbots éducatifs sont conçus pour simuler des conversations humaines et ainsi offrir un soutien personnalisé, agissant comme de nouveaux médiateurs entre l'apprenant et le savoir (Virkus et al., 2024). Leur rôle en tant que tuteur virtuel est de fournir une rétroaction instantanée et d'adapter les contenus d'apprentissage en temps réel (Silva de Carvalho Ramos & Carvalho, 2021).

Cette capacité à réagir en direct, sans contraintes de temps ou de lieu, représente une transformation majeure de la temporalité de l'apprentissage. Bien qu'ils puissent parfois manquer de nuances sociales et émotionnelles propres aux interactions humaines (Allagui, 2023), des recherches montrent que les chatbots sont perçus comme des tuteurs efficaces et sont généralement bien acceptés par les utilisateurs (Marchal et al., 2024a). Ce nouveau paradigme invite à une réflexion approfondie sur l'impact de ces technologies sur la dynamique des rétroactions. Il est nécessaire de les analyser non pas en tant que machines neutres, mais comme des acteurs pédagogiques à part entière, dont la conception même incarne des intentions (Almazán-López et al., 2025). Comme le soulignait Marc Nagels « des apprentissages émergent sans pédagogue, simplement par la confrontation à l'environnement technologique », mais ces apprentissages sont souvent catalysés par la collaboration et par une « force » qui se trouve dans la technologie elle-même.

L'évolution des chatbots éducatifs illustre cette dynamique. Entre 2016 et 2024, ces agents conversationnels sont passés de simples systèmes d'information à de véritables compagnons d'apprentissage fondés sur l'intelligence artificielle. Cette transformation progressive s'est effectuée à travers plusieurs étapes technologiques et pédagogiques distinctes.

Dans une première phase, avant 2018, les chatbots reposaient essentiellement sur des règles préétablies : ils jouaient un rôle d'assistants basiques, chargés de fournir des informations standardisées sans réelle interaction adaptative (Winkler & Soellner, 2018).

La seconde phase, s'étendant de 2018 à 2022, marque l'émergence de chatbots plus interactifs, capables d'assurer un accompagnement pédagogique et de faciliter les échanges entre pairs. Ces outils commencent alors à soutenir des formes d'apprentissage collaboratif et à renforcer la dimension sociale des environnements numériques (Kuhail et al., 2023).

Enfin, la troisième phase, de 2022 à 2024, correspond à l'avènement des assistants d'apprentissage personnalisés, alimentés par l'intelligence artificielle et dotés d'interfaces multimodales. Ces nouveaux systèmes combinent reconnaissance du langage naturel, analyse de données d'apprentissage et adaptation contextuelle pour offrir un accompagnement sur mesure (Ghag, 2024).

Les données empiriques confirment cette sophistication croissante. Une revue systématique menée par (Matosas-López et al., 2025), portant sur quarante-sept études issues de différentes bases de données, met en évidence une progression constante des capacités des chatbots éducatifs. Toutefois, les chercheurs soulignent la persistance de défis majeurs liés à la qualité de l'entraînement des modèles de données, à l'ergonomie d'utilisation et aux questions éthiques associées à leur mise en œuvre.

2-4.2. Les fonctions pédagogiques opérées par les chatbots

L'émergence et l'adoption croissante des agents conversationnels dans l'enseignement supérieur ne reposent plus uniquement sur des capacités administratives (réponses aux FAQ), mais bien sur des fonctions pédagogiques qui influencent directement les processus d'enseignement et d'apprentissage. Ces fonctions transforment l'outil en un véritable partenaire didactique, anticipant l'idée du Cyberprof discutée en 2.5 .

Les travaux de recherche identifient trois catégories principales de fonctions pédagogiques, souvent activées par le Traitement du Langage Naturel (Clarizia et al., 2018):

➤ La Fonction d'Information et de Soutien Académique

Cette fonction est la plus courante. Le chatbot agit comme un système d'information intelligent capable de fournir des réponses précises et contextualisées.

- Accès au Savoir : Le chatbot utilise des ontologies de domaine pour structurer les connaissances et les délivrer sous forme conversationnelle (Clarizia et al., 2018). Il devient

un système de soutien académique capable d'accéder rapidement aux ressources spécifiques du cours.

- Efficacité du Dialogue : Le succès de cette fonction se mesure à l'efficacité du dialogue, c'est-à-dire à la capacité du chatbot de comprendre l'intention de l'étudiant et d'y répondre sans ambiguïté. L'évaluation de prototypes comme *Metis* a notamment montré des résultats satisfaisants quant à l'efficacité de son dialogue de soutien (Lima Lucchesi et al., 2018).

➤ La Fonction de Remédiation et d'Autorégulation

Le chatbot se positionne ici comme un tuteur de premier niveau, capable de diagnostiquer des lacunes et d'y apporter des solutions personnalisées. Cette fonction est essentielle dans le contexte de l'autoformation à distance.

- Diagnostic et Réorientation : Le chatbot conversationnel aide les étudiants en identifiant les incompréhensions spécifiques et en les orientant vers des ressources pédagogiques pertinentes pour l'autoformation (Gaglo et al., 2021). Il vise ainsi à réduire les lacunes et à favoriser le développement ciblé des compétences.
- Soutien à l'Autoformation : En fournissant des chemins d'apprentissage adaptés aux besoins détectés (remédiation éducative), le chatbot soutient le processus d'autorégulation de l'apprenant, lui permettant de reprendre le contrôle de son parcours sans dépendre immédiatement de l'enseignant (Kaiss et al., 2023).

➤ La Fonction Socio-Éducative et Motivationnelle

Dépassant la simple transmission d'information, certains chatbots sont conçus pour agir sur les variables affectives et sociales de l'apprentissage.

- Motivation Intrinsèque : Des études explorent l'utilisation de l'agent conversationnel comme une ressource d'apprentissage socio-éducative (Da Silveira et al., 2019). Cette approche, ancrée dans la théorie socio-constructiviste de Vygotsky, met l'accent sur la capacité du chatbot à motiver les étudiants et à soutenir leur engagement.
- Présence et Engagement : L'évaluation de l'expérience avec des outils de soutien comme *Metis* a mis en évidence leur capacité à améliorer l'engagement des étudiants dans le cours à distance, en assurant une présence et une interaction même en l'absence de l'enseignant (Lima Lucchesi et al., 2018).

Ces fonctions illustrent que le chatbot n'est plus un simple canal, mais un agent doté de mécanismes d'intervention didactique. Cette capacité active justifie la nécessité de réévaluer sa place et ses relations au sein du système pédagogique, ce qui fait l'objet de notre modèle d'analyse.

Pour illustrer concrètement la réception de ces fonctions par les apprenants, il est pertinent d'observer les résultats d'une étude récente menée par (Marchal et al., 2024). Comme le montre la figure ci-dessous (fig3), qui représente les scores moyens des perceptions étudiantes, la majorité des dimensions évaluées se situent dans les seuils d'appréciation les plus élevés (zones vertes). L'« Efficacité » obtient le meilleur score (403,5), confirmant la rapidité et la pertinence des réponses du chatbot, suivie de près par l'« Utilisabilité » (395) et l'« Acceptabilité » (393,5). Ces résultats valident fortement la fonction d'information et de soutien. Cependant, il est intéressant de noter que la « Motivation » est la dimension la moins bien notée (272), les étudiants évoquant une utilisation davantage liée à une nécessité (pression intérieure pour comprendre des concepts) qu'à une motivation intrinsèque pure, nuancant ainsi l'impact de la fonction socio-éducative.

Figure 3 : Représentation des scores moyens attribués par les étudiants pour chacune des variables

Source : (Marchal et al., 2024, p:137)

2-5. Opérationnalisation du tétraèdre de Faerber dans le contexte de l'IA générative

L'articulation de ces concepts nous permet d'élaborer notre cadre d'analyse spécifique. Nous allons considérer le chatbot comme le nouveau pôle de médiation technologique, incarnant les stratégies pédagogiques de son auteur-concepteur. Comme le souligne (Lombard, 2007), ce dispositif-cyber-prof (DCP) n'est pas neutre ; il est un acteur caché dans le dispositif qui rend visible et donc analysable les choix pédagogiques (Charlier et al., 2006) va dans le même sens en affirmant qu'un « dispositif est une instance, un lieu social d'interaction et de coopération possédant ses intentions son fonctionnement matériel et symbolique enfin ses modes d'interactions propres ». Il nous permet de dépasser la simple idée d'un outil pour l'analyser comme un véritable agent d'interactions, capable de modifier les dynamiques relationnelles au sein du modèle de Faerber.

Notre recherche se concentrera donc sur les nouvelles interactions qu'un tel acteur engendre au sein du tétraèdre :

L'interaction Apprenant-Savoir : Comment la rétroaction automatisée, précise et instantanée du chatbot, influence-t-elle la construction du savoir par l'apprenant ? Le chatbot peut-il devenir un tuteur qui aide l'étudiant à manipuler les connaissances, comblant ainsi l'écart entre la performance actuelle et les objectifs à atteindre ?

L'interaction Apprenant-Groupe : Le chatbot peut-il devenir un catalyseur de la collaboration, en facilitant l'échange d'informations et la co-construction du savoir au sein du groupe ? Peut-il, par ses interventions, renforcer le sentiment de "nous" en fournissant un support commun et accessible à tous les membres ?

L'interaction Enseignant-Apprenant : Quel est le nouvel équilibre de la relation pédagogique lorsque le Cyber-prof prend en charge une partie de la rétroaction ? L'enseignant se voit-il libéré des tâches répétitives, lui permettant de se concentrer sur des interactions humaines plus complexes et sur les dimensions affectives de la relation pédagogique, comme la motivation et l'encouragement ?

CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE

3-1. Contexte et justification de la revue systématique

Telle qu'étayer dans la problématique, notre étude se focalise sur la manière dont les tuteurs virtuels, sous la forme de chatbots, modifient la dynamique des rétroactions pédagogiques dans un environnement de formation médiatisée. En outre des difficultés de terrain pour trouver des répondants sur le sujet, le recours à une revue systématique de la littérature est justifié par le mouvement de l'éducation basée sur les preuves (EBP), qui favorise une approche neutre et objective de la synthèse des résultats de recherche (Saussez & Lessard, 2009). L'engouement pour cette méthode s'explique par la quantité exponentielle des publications scientifiques et la difficulté pour les chercheurs de les appréhender (Saussez & Lessard, 2009).

Dans notre cas, cette approche constitue un outil pour comprendre l'efficacité des chatbots en éducation. Plusieurs revues de littératures, telles que celles menées par (Wollny et al., 2021) et (Okonkwo & Ade-Ibijola, 2021), ont déjà démontré la pertinence des tuteurs virtuels en analysant des centaines d'études existantes. Elles ont permis d'identifier les rôles clés des chatbots, leurs bénéfices et les défis actuels dans des contextes d'apprentissage variés. Le recours à cette méthode nous permettra donc de combler les lacunes d'une enquête de terrain en produisant une synthèse rigoureuse et factuelle, tout en identifiant des pistes de recherche futures (Brosseau et al., 2017). L'intérêt d'une revue systématique réside également dans sa capacité à identifier des tendances et des lacunes dans la littérature.

Ces affirmations nous permettent de comprendre comment les chatbots influencent l'enseignant, l'apprenant, le contenu et le groupe à travers le modèle du tétraèdre pédagogique de Faerber. Le recours à cette méthodologie ne répond pas seulement à une contrainte de terrain, mais constitue une démarche scientifique adaptée à notre problématique, qui vise à produire une synthèse objective sur l'intégration des tuteurs virtuels dans la formation médiatisée.

3-2. Question de la revue

La formulation de la question de recherche constitue la première étape de cette revue systématique. Celle-ci est rédigée de façon claire et précise afin de conditionner l'ensemble du processus (Jahan et al., 2016). Pour faciliter cette étape, le cadre PICO (Population, Intervention, Comparaison, Outcome), initialement développé pour la recherche clinique, a été utilisé pour structurer la question et guider la recherche documentaire (Moyer, 2008).

Le détail de la question selon la méthode PICO est le suivant :

Élément	Description
P (Population)	Apprenants dans des environnements de formation médiatisée
I (Intervention)	Rétroactions générées par des chatbots
C (Comparaison)	Non applicable (absence de groupe de comparaison direct,)

O (Outcome)	Influence sur les interactions et interdépendances entre l'enseignant, l'apprenant, le savoir et le groupe, selon le modèle du tétraèdre pédagogique de Faerber.
-------------	--

En appliquant la méthode PICO, la question de recherche finale est la suivante : Dans quelle mesure les rétroactions générées par les chatbots, en termes de forme, de contenu, de fréquence et de temporalité, transforment-elles les interactions entre les pôles du tétraèdre pédagogique de Faerber dans les environnements d'apprentissage médiatisé ?

3-3. Méthodes

La méthodologie utilisée pour cette revue systématique s'appuie sur le protocole PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) ainsi que les lignes directrices de revues rapides de l'INESSS (Zomahoun et al., 2023). Qui est un ensemble de directives qui vise à améliorer la transparence et la complétude des revues (Jahan et al., 2016). Il a été initialement conçu pour la recherche en santé. Le protocole PRISMA a été adapté pour d'autres domaines, notamment l'éducation, car son adhésion stricte est essentielle pour assurer la qualité et la fiabilité des résultats (PRISMA-P Group et al., 2015).

3-3.1. Critères d'éligibilité

Conformément au protocole PRISMA, les critères d'éligibilité ont été définis de manière pour garantir la pertinence et la qualité des études incluses dans la revue. Ces critères se déclinent en conditions d'inclusion et d'exclusion.

Tableau 1 : Conditions d'inclusion

Critère	Explication
CI 1 : Chatbots éducatifs	L'étude doit porter sur l'usage de chatbots ou d'agents conversationnels spécifiquement dans un contexte d'apprentissage.
CI 2 : Analyse des rétroactions	L'étude doit examiner au moins un aspect du feedback : forme, contenu, fréquence ou moment de livraison.
CI 3 : Interactions entre pôles du tétraèdre	L'étude doit analyser les interactions entre au moins deux pôles du modèle de Faerber : enseignant, apprenant, savoir, groupe.
CI 4 : Type de publication	L'étude doit être empirique (quantitative, qualitative ou mixte), ou une revue systématique/méta-analyse publiée dans une revue à comité de lecture.
CI 5 : Contexte et contenu	L'étude doit être rédigée en français ou en anglais, aborder des enjeux pédagogiques, et s'appuyer sur des données empiriques.

Tableau 2 : Conditions d'exclusion

Critère	Explication
CE 1 : Pas de chatbot	Les études qui ne concernent pas l'usage de chatbots (mais d'autres technologies éducatives) sont écartées.

CE 2 : Approche purement technique	Les travaux se concentrant uniquement sur les aspects techniques ou algorithmiques des chatbots sans lien avec la pédagogie sont exclus.
CE 3 : Absence de données empiriques	Les publications sans résultats de recherche (ex. : éditoriaux, opinions, commentaires) sont exclues.
CE 4 : Contexte non éducatif	Les études sur les chatbots dans d'autres domaines (santé, service client, marketing...) sont rejetées.
CE 5 : Absence de comité de lecture	Les articles non publiés dans des revues scientifiques avec évaluation par les pairs ne sont pas retenus.

3-3.2. Sources d'information

Étant donné qu'aucune base de données bibliographique ne couvre l'ensemble des publications, il est indispensable de s'appuyer sur plusieurs outils (Sacré et al., 2021). Pour cette revue systématique, le choix des bases de données Scopus et Semantic Scholar a été fait pour garantir une meilleure couverture et pertinence de la littérature scientifique, notamment dans le domaine des sciences sociales. Scopus est considéré comme une source fiable et robuste pour la recherche en sciences sociales et avec une vaste couverture (Harzing & Alakangas, 2016). Semantic Scholar, avec son corpus de plus de 126 millions d'articles, complète Scopus en utilisant l'intelligence artificielle pour identifier les publications les plus pertinentes.⁵

3-3.3. Stratégie de recherche

La stratégie de recherche a été élaborée pour identifier la littérature pertinente de manière systématique, en utilisant des opérateurs booléens pour optimiser la précision. L'élaboration de l'équation de recherche est itérative et s'appuie sur une liste de mots-clés et de synonymes inventoriés à partir de la question de recherche et des éléments du modèle PICO élaboré dans la section 1.2 question de la revue.

➤ Requête booléenne utilisée sur Scopus :
(chatbot OR “conversational agent”) AND (feedback OR retroaction) AND (“learning environment” OR education)

Cette requête a généré 10 877 documents (figure 1). Après l'application de filtres (sciences sociales, langues anglaise et française, types de publication revue et journal), le nombre a été réduit à 2 462 (figure 5).

⁵ <https://www.uneiaparjour.fr/semantic-scholar/> consulte le 24/08/2025
CISS Mansour

Figure 6 Première requête SEMANTIC SCHOLAR

Source : Document élaboré par l’auteur (2025)

Figure 7 après filtrage semantic scholar

Source : Document élaboré par l’auteur (2025)

3-3.4. Sélection des études

Le processus de sélection des études a été mené conformément au protocole PRISMA. Un total de n= 2 509 documents ont été identifiés à partir des bases de données Scopus (n=2 462) et Semantic Scholar (n=47). L’ensemble des références a été exporté vers la plateforme Rayyan pour un criblage automatisé. Cette étape a permis de supprimer les doublons (n = 41) et d’exclure automatiquement des documents non conformes (n = 2109).

Après ce premier filtrage, 359 enregistrements ont été soumis à l’examen des titres et résumés. À ce stade, 254 enregistrements ont été exclus comme non pertinents, laissant 105 rapports recherchés pour une lecture en texte intégral. Parmi ceux-ci, 13 rapports n’ont pas pu être récupérés.

Au total, 92 rapports ont été évalués en texte intégral. Parmi eux, 52 rapports ont été exclus pour non-conformité aux critères d’inclusion. Finalement, 40 études ont été retenues pour inclusion dans la revue systématique.

Le processus complet est présenté dans le diagramme de flux PRISMA ci-dessous (Figure 8)

Figure 8 Diagramme de flux PRISMA illustrant le processus de sélection des études.

Source logiciel : (Haddaway et al., 2022) , Source : Document élaboré par l'auteur (2025)

3-3.5. Extraction des données

L'extraction des données a été réalisée manuellement à partir des articles sélectionnés après l'étape de sélection finale. Cette approche a permis une lecture approfondie et contextualisée de chaque document en fonction des objectifs de la recherche. Un tableau d'extraction a été conçu à cet effet afin d'organiser les informations pertinentes selon une grille de critères prédéfinis.

Les critères utilisés pour l'extraction sont les suivants :

- ✓ Référence bibliographique complète (auteur, année, titre, source)
- ✓ Type de recherche (qualitative, quantitative, mixte, revue, etc.)

- ✓ Environnement d'apprentissage et technologie mobilisée (notamment la présence d'un agent conversationnel ou chatbot)
- ✓ Profil des participants (nombre, niveau d'étude, domaine, etc.)
- ✓ Nature et forme du feedback (correctif, formatif, motivationnel, etc.)
- ✓ Moment de délivrance du feedback (immédiat, différé)
- ✓ Interactions mises en évidence dans le cadre du tétraèdre pédagogique de Faerber (enseignant-apprenant-savoir-groupe)
- ✓ Résultats et conclusions principales de l'étude

La majorité des documents retenus étant rédigés en anglais, une traduction préalable des passages pertinents a été réalisée afin de pallier les limitations linguistiques

CHAPITRE 4 : RÉSULTATS

4-1. Caractéristiques des études analysées

Au terme d'un processus de sélection conforme au protocole PRISMA, la revue systématique a permis de retenir 40 études pour l'inclusion finale. Ces documents ont été identifiés à partir de bases de données académiques telles que Scopus (n=2 462) et Semantic Scholar (n=47). Un constat notable est que la majorité des documents inclus étaient rédigés en anglais, ce qui a nécessité une traduction préalable des passages pertinents. Les caractéristiques de ces études, répertoriées dans le tableau 3, révèlent une diversité de contextes et d'environnements d'apprentissage. Ces explorations dans divers contextes éducatifs sont cruciales pour « enrichir notre compréhension du rôle du feedback constructif dans le processus d'apprentissage » (Addou & Djebbari, 2024).

Tableau 3. Caractéristiques des études incluses dans la revue systématique

N	Étude	Contexte de l'étude	Type d'environnement d'apprentissage	Mécanismes de rétroaction	Sujet de recherche
1	(Yin et al., 2024)	Enseignement universitaire	Chatbot vs rétroaction de l'enseignant	Automatisé, formatif, interactif	Effets longitudinaux sur la motivation, la charge cognitive, la performance
2	(Fakher Ajabshir, 2024)	Apprenants universitaires en anglais langue étrangère (EFL)	Chatbot vs rétroaction de l'enseignant	Automatisé (chatbot), humain (enseignant), pragmatolinguistique/sociopragmatique	Effets comparatifs sur les compétences pragmatiques en langue seconde
3	(Safitri, 2024)	Apprentissage à distance	Chatbot	Automatisé, en temps réel, personnalisé	Rôle des chatbots dans l'engagement et la qualité de l'apprentissage
4	(Holmes, 2024)	Apprenants universitaires de français langue seconde	ChatGPT	Automatisé, écrit, interactif, synchrone	Rétroaction corrective écrite interactive
5	(Yin et al., 2025)	Étudiants universitaires (biologie)	Chatbot piloté par l'intelligence artificielle	Automatisé, métacognitif/affectif/neutre, interactif	Effets du type de rétroaction sur l'apprentissage et l'activité cérébrale
6	(Holmes & Hamel, 2025)	Apprenants de français langue seconde	ChatGPT	Automatisé, écrit, interactif, synchrone	Typologies des prompts et des réponses dans la rétroaction corrective écrite
7	(Marchal et al., 2024b)	Étudiants de première année d'enseignement supérieur (Belgique)	Tuteur chatbot	Automatisé, pédagogique-cognitif	Perceptions et rôles du chatbot en tant que tuteur
8	(Dhyne & Plumet, 2025)	Formation des enseignants (sciences)	Chatbots basés sur GPT	Automatisé, analyse de contenu	Intelligence artificielle pour l'évaluation des plans de cours et le modèle de développement/régulation des compétences
9	(AMRI & BOUDOKHANE-LIMA, 2024)	Enseignement supérieur (Maroc)	ChatGPT	Automatisé, écrit, personnalisé	Perspectives des enseignants sur l'intégration de ChatGPT
1	(Roussel &	Étudiants en droit	ChatGPT	Automatisé, écrit, linguistique	ChatGPT pour la révision

0	Ochoa, 2025)	(allemand langue seconde)			de texte et le soutien linguistique
1 1	(de Aquino Moreira, s. d.)	Environnement d'apprentissage virtuel de biologie	Chatbot	Automatisé, écrit, questions et réponses	Engagement des étudiants et utilité du chatbot
1 2	(Gaglo et al., 2021b)	Formation à distance (COVID-19)	Chatbot Moodle	Automatisé, formatif, traitement du langage naturel	Soutien à la remédiation et à l'auto-formation
1 3	(Gaglo et al., 2022)	Formation à distance (COVID-19)	Chatbot Moodle	Automatisé, formatif, traitement du langage naturel	Soutien à la remédiation et à l'auto-formation
1 4	(NASRAOUI, 2024)	Français langue seconde (université)	ChatGPT	Automatisé, écrit/oral, usage critique	Perceptions des étudiants/enseignants et usage responsable
1 5	(Montenegro Montenegro et al., 2025)	Enseignement supérieur (revue)	Chatbots dans les systèmes de gestion de l'apprentissage (Moodle, Canvas, Teams)	Automatisé, immédiat, correctif/guidant	Chatbots pour la rétroaction dans l'apprentissage virtuel
1 6	(Cerisier & Pierrot, 2022)	Français au lycée	Plateforme adaptative (EvidenceB)	Automatisé, adaptatif, agent conversationnel	Régulation de l'enseignant et contraintes de l'intelligence artificielle
1 7	(Lofthus & Sandberg, 2025)	Master en éducation	ChatGPT, SIKT, NDLA, Perplexity	Automatisé, écrit, multi-plateforme	Rôles des chatbots dans la compréhension de textes académiques
1 8	(Manez & Vidal-Abarca, 2020)	Compréhension de texte	Systèmes informatisés	Automatisé, écrit, rétroaction élaborée	Types de rétroaction dans les tâches de questions et réponses numériques
1 9	(Macchia & Brzezillon, 2021)	Formation à distance/tout au long de la vie	Systèmes de tutorat intelligents, environnements adaptatifs	Automatisé, adaptatif, formatif/somatif	Modélisation de l'activité axée sur l'apprenant
2 0	(Babou et al., 2024)	Université numérique (Afrique)	Chatbot Rasa + Moodle	Automatisé, formatif, basé sur l'apprentissage automatique	Modèle de chatbot pour l'accès au contenu et l'évaluation
2 1	(Depover & Rakofsky, 2008)	Formation à distance	Système d'analyse d'erreurs MADER	Automatisé, écrit, analyse d'erreurs	Rétroaction informatisée pour les devoirs
2 2	(Brudermann, 2013)	Anglais langue étrangère hybride universitaire	Système de tutorat en ligne	Automatisé, écrit/oral, correctif	Remédiation et progression linguistique
2 3	(Dessus et al., 2009)	Formation à distance	Plateforme d'apprentissage ouverte et à distance	Automatisé, écrit/oral, dialogique	Apprentissage dialogique et rétroaction
2 4	(Leroux, 2002)	Robotique pédagogique	RoboTeach, systèmes coopératifs	Automatisé, écrit, basé sur des projets	Modélisation des environnements d'apprentissage
2 5	(Canals et al., 2020)	Anglais langue étrangère à distance	Screencast, Skype	Humain, oral, différé immédiat	Rétroaction corrective immédiate différée dans les tâches orales asynchrones
2 6	(Lindsay et al., 2023)	Enseignement supérieur suite à l'introduction des Grands Modèles de Langage (LLMs).	Technologie, informatique et ingénierie (au sens large, enseignement supérieur).	Rétroaction automatisée, évolutive et instantanée fournie par l'IA générative/LLMs.	Développement responsable de la rétroaction automatisée aux étudiants avec l'IA générative.
2 7	(Perez-Chaverri & Salas-Soto, 2016)	Formation à distance	Plateformes virtuelles, forums	Humain, écrit/oral, collaboratif	Rétroaction dans l'évaluation virtuelle (revue)
2 8	(Huesca et al., 2025)	Enseignement supérieur (programmes de premier	Programmes de premier cycle	Comparaison de la rétroaction améliorée par l'IA (utilisant un	Évaluation du potentiel de l'Intelligence

		cycle/undergraduate). L'étude porte sur 263 étudiants de différentes disciplines.	couvrant plusieurs disciplines, notamment les Mathématiques discrètes (Informatique), l'Architecture et la Biomimétisme	modèle GPT4-turbo/ChatGPT pour une rétroaction personnalisée, rapide et structurée) et de la rétroaction traditionnelle fournie par le professeur.	Artificielle Générative (GenAI/ChatGPT) pour innover les processus de rétroaction
29	(Chung et al., 2005)	Apprentissage linguistique en tandem	Chat en ligne	Humain, écrit, collaboratif	Apprentissage socioculturel dans les salons de discussion
30	(Linder & Rochon, 2003)	Anglais des affaires (adultes)	Outil de chat commercial	Humain, écrit, synchrone	Apprentissage collaboratif et stratégies de questions et réponses
31	(Lepage & Roy, 2023)	Intelligence artificielle en éducation (revue)	Un environnement d'apprentissage en ligne assisté par agent conversationnel (IA générative).	Automatisé, personnalisé, en temps réel	Rôles de l'enseignant/IA et automatisation de la rétroaction
32	(Taoum et al., 2016)	Conception de systèmes de tutorat intelligents	Tuteur virtuel	Automatisé, génération de rétroaction	Conception de tuteurs virtuels interactifs
33	(Poplimont, 2013)	Formation à distance Mondialisation, numérique, recomposition formation traditionnelle	Formation à distance, asynchrone, déterritorialisée (TICE)	Temps de régulation/auto-régulation, journal de bord, échanges pairs	Nouvelles interactions et régulations en formation à distance (TICE)
34	(NISSEN, 2022)	Apprentissage des langues (hybride/télécollaboration)	Plateformes en ligne, Zoom	Automatisé, écrit, recommandations	Autonomie de l'apprenant et leviers d'accompagnement
35	(Corre, 2013)	Formation biomédicale en réalité virtuelle	Interface de formation par scénario Chrysaor	Automatisé, adaptatif, basé sur des scénarios	Individualisation dans l'apprentissage en réalité virtuelle
36	(Chanier, 2005)	Apprentissage collaboratif à distance	Plateformes de téléformation	Automatisé, multi-agent, monitoring	Modélisation des interactions de groupe/individuelles
37	(Hulin, 2018)	Écriture numérique	Réseau social	Humain, écrit, réflexif	Pensée critique dans la pratique numérique
38	(Muller, 2014a)	Mondialisation numérique, évolution relation apprenants/tuteurs, communication pédagogique en ligne, hypothèse socioconstructiviste	Télécollaboration, tutorat en ligne (Web 2.0), à distance et asynchrone, via réseau social et forum, non visuel/oral	Feedback des tuteurs (évaluation formative, socio-affective, régulation), renforcement positif, compliments (actes flatteurs pour la face), registre informel. Attente de feedback des apprenants par les tuteurs, frustration des tuteurs face au silence, malentendus culturels ou de rôle. Utilisation de carnets de bord pour la réflexion	Analyse du feedback tuteur, enjeux des commentaires appréciatifs sur la relation pédagogique et la perception des échanges en télécollaboration. Relation feedback/relation interpersonnelle tuteur/apprenant, politesse verbale, divergences d'interprétation
39	(Peyrelong & Follet, 2005)	Gestion de projet	Forums en ligne	Humain, écrit, asynchrone	Relations tuteur-apprenant dans les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation
4	(Boukelifa &	Formation à distance	Environnement	Hybride et adaptatif	Intelligence

0	Claës, 2004)		d'apprentissage à distance (EAD) enrichi par l'intelligence artificielle et le multimédia.		artificielle/multimédia dans le processus pédagogique
---	--------------	--	--	--	---

Source : Document élaboré par l'auteur (2025)

4.2 Statistiques des résultats

➤ Caractéristiques des études

La Figure 9 illustre la prédominance linguistique au sein du corpus final de 40 études. Comme souligné précédemment, la grande majorité des documents retenus sont rédigés en anglais, reflétant l'hégémonie de cette langue dans la littérature scientifique sur les technologies éducatives et l'intelligence artificielle. Les études francophones, bien que présentes, constituent une minorité, ce qui a nécessité un travail systématique de traduction pour l'analyse des résultats.

Au-delà du constat méthodologique, cette disparité éclaire notre première question spécifique (QS1) sur la nature des rétroactions. Elle suggère que les modèles pédagogiques intégrés aux chatbots actuels sont majoritairement ancrés dans une tradition éducative anglo-saxonne, ce qui peut influencer la diversité des interactions identifiées.

Figure 9 : répartition des langues

Source : Données de la recherche

La Figure 10 met en évidence la répartition des sources de rétroaction analysées. Les résultats révèlent une hégémonie de la rétroaction automatisée, qui constitue 72 % de notre échantillon, reléguant la rétroaction humaine (enseignant ou pairs) au second plan (25 %).

Plus significatif encore, la marginalité des études comparatives directes (seulement 3 %) souligne un angle mort de la recherche actuelle : l'efficacité des chatbots est souvent évaluée en vase clos, sans être systématiquement confrontée à la plus-value humaine.

Au regard de notre problématique, ce déséquilibre valide l'hypothèse d'une reconfiguration du tétraèdre pédagogique. Il atteste d'une autonomisation croissante du pôle technologique, qui ne se pose plus comme un simple médiateur, mais comme un acteur éducatif à part entière, tendant à saturer l'espace de la rétroaction.

Figure 10: typologie feedback

Source : Données de la recherche

La Figure 11 détaille la répartition des contextes éducatifs au sein du corpus. Elle révèle une focalisation majeure des recherches sur l'enseignement supérieur, qui concentre à lui seul 62,5 % des études, suivi par la formation à distance hors université (environ 22 %). À l'inverse, l'enseignement secondaire (lycée) ne représente que 10 % du panel, le reste se dispersant entre formations continues et spécialisées (biomédical).

Cette polarisation sur le public adulte et étudiant n'est pas fortuite. Elle corrobore l'idée que le chatbot s'implante prioritairement là où l'apprenant est supposé autonome et où la disponibilité immédiate de l'enseignant est réduite (massification, E-learning). Dans la perspective de notre modélisation, ce contexte favorise l'émergence du pôle Chatbot comme tuteur de substitution, venant pallier l'absence ou l'éloignement du pôle Enseignant dans le tétraèdre pédagogique.

Figure 11 : modalité d'enseignement

Source : Données de la recherche

➤ Contextes et tendances des résultats

La Figure 12 catégorise les disciplines académiques d'expérimentation des chatbots. Les données révèlent une forte prévalence des domaines procéduraux et structurés : l'apprentissage des langues étrangères domine largement avec 40 % du corpus, suivi par les sciences exactes (STEM) à 30 %. Cette concentration (70 % cumulés) n'est pas neutre : elle s'explique par la nature des savoirs en jeu (règles grammaticales, résultats mathématiques) qui appellent souvent des réponses binaires ou standardisées, particulièrement adaptées aux capacités actuelles de l'IA. A contrario, la faible représentativité des Sciences Humaines (20 %) souligne la difficulté des algorithmes à traiter la nuance et la subjectivité.

Ce résultat apporte un élément de réponse décisif à notre première question spécifique (QS1) concernant la nature des rétroactions. Il démontre que la prédominance de rétroactions de type cognitif-correctif (observée en Fig. 10) est une conséquence directe du champ disciplinaire. Le chatbot formate la rétroaction pédagogique en privilégiant les savoirs qui se prêtent à une validation logique, au détriment des savoirs nécessitant une dialectique complexe.

Figure 12 : Domaines d'apprentissage ciblés

Source : Données de la recherche

La Figure 13 synthétise les variables dépendantes utilisées pour mesurer l'efficacité des chatbots. L'analyse révèle une hiérarchie claire des priorités de recherche : la dimension Cognitive (performance académique, mémorisation) arrive en tête avec 45 % des occurrences, suivie de près par la dimension Affective et Motivationnelle (35 %).

Cette prédominance (80 % cumulés) indique que l'efficacité d'un chatbot est majoritairement jugée sur sa capacité à améliorer les résultats bruts et à maintenir l'engagement de l'utilisateur.

Cependant, la faible part accordée à la dimension Métacognitive (15 %) constitue un résultat critique pour notre étude (en lien avec la QS2). Elle suggère que si le chatbot est un excellent tuteur de performance et un compagnon motivant, il peine encore à être reconnu comme un outil favorisant l'autorégulation profonde et l'autonomie stratégique de l'apprenant. Dans notre modélisation pyramidale, cela signifie que le pôle technologique agit davantage sur le savoir (Cognitif) et le vouloir (Affectif) que sur le pouvoir-faire (Métacognitif).

Figure 13 : Types d'effets mesurés

Source : Données de la recherche

En conclusion de ce chapitre, l'analyse descriptive des 40 études retenues nous a permis de dresser une cartographie précise du champ de recherche. Les résultats mettent en évidence une

prédominance des contextes universitaires, une hégémonie des publications anglophones et une diversité marquée des typologies de feedback (cognitifs, affectifs et métacognitifs).

Toutefois, ces données bibliométriques et statistiques, bien qu'indispensables, ne suffisent pas à saisir pleinement la dynamique pédagogique à l'œuvre. Il convient désormais de dépasser ce constat factuel pour interroger l'impact de ces outils sur la relation éducative. C'est l'objet du chapitre suivant, (chapitre 5 discussion) où nous discuterons ces résultats à la lumière du tétraèdre pédagogique de Faerber, afin de démontrer comment l'agentivité du chatbot justifie le passage vers une modélisation en pyramide de co-médiation algorithmique.

CHAPITRE 5 : DISCUSSION

5-1. QS1 : Influence du tuteur virtuel sur la nature, la forme, la fréquence et le moment de délivrance des rétroactions pédagogiques

L'analyse de notre revue systématique, portant sur un corpus de 40 études, révèle une prédominance écrasante des recherches sur la rétroaction automatisée des chatbots, qui représentent 72 % de notre échantillon. Cette concentration légitime notre exploration du phénomène et se discute pleinement à la lumière du modèle de (Hattie & Timperley, 2007) sur le pouvoir du feedback. Leur cadre conceptuel postule que le feedback est une information qui vise à réduire un écart entre la performance actuelle et l'objectif visé. Le feedback ainsi fourni par les chatbots, majoritairement sous forme écrite, interactive et en temps réel, s'aligne avec les critères d'une rétroaction efficace. Nos résultats mettent en évidence que les chatbots excellent à fournir des rétroactions au Niveau de la Tâche (FT), en indiquant si le travail est correct, et au Niveau du Processus (FP), en suggérant des stratégies pour accomplir la tâche, comme le confirment des études telles que celles de (Yin et al., 2025). Cette capacité à réagir en direct est un atout majeur, souligné par la littérature (Silva de Carvalho Ramos & Carvalho, 2021), qui permet de réduire la latence et d'éviter l'ancrage des erreurs (Safitri, 2024).

D'ailleurs, cette efficacité s'ancre dans l'approche de l'apprentissage personnalisé. Comme le soulignent (AMRI & BOUDOKHANE-LIMA, 2024), les systèmes d'enseignement personnalisés par l'IA sont « déjà bien établis, avec des preuves croissantes de leur efficacité pour renforcer le processus d'apprentissage ». La capacité de ces outils à « ouvrir les portes d'un apprentissage personnalisé et adapté à chaque individu » (Lison & Verchier, 2023, cité par AMRI & BOUDOKHANE-LIMA, 2024) est un avantage majeur, corroborant les données de notre revue. D'autres travaux insistent sur la capacité des chatbots à fournir une « rétroaction corrective écrite puissante », particulièrement utile lors de la rédaction initiale, car elle aide les apprenants « à surmonter le blocage de l'écran blanc » et à produire un premier brouillon (Holmes, 2024).

Cependant, les résultats de notre revue confirment notre Hypothèse Secondaire 1 (HS1), qui postulait que cette prédominance du feedback automatisé tend à privilégier l'axe apprenant-savoir au détriment des dimensions sociale et collective. Le rôle le plus sollicité des chatbots, celui de soutien pédagogique-intellectuel (Marchal et al., 2024), favorise un dialogue individualisé et non-jugeant avec le savoir. L'interaction avec un chatbot peut d'ailleurs être vue comme un catalyseur pour l'autonomie et l'apprentissage actif, car elle « permet de poser des questions qu'ils ne

s'autorisaient pas dans des échanges synchrones avec l'enseignant, sans craindre son jugement ou celui des autres »⁶.

Cependant, l'engagement de l'apprenant varie ; certains participants montrent un faible degré d'engagement en se limitant aux requêtes imposées, tandis que d'autres interagissent pour négocier le sens ou solliciter des précisions. Cela soulève la question de la qualité de la requête (prompt), qui affecte la qualité de la réponse sollicitée, comme le précise (Holmes, 2024). Le fait de « typer un message » a ainsi une valeur éducative en amenant l'utilisateur à se demander ce qu'il veut dire (Sébastien, 2001).

En contraste, notre revue a révélé que les rétroactions humaines, sur lesquelles seulement 25 % des études se sont concentrées, se distinguent par leur contenu socio-affectif et pragmatique (Fakher Ajabshir, 2024). Le feedback humain est souvent perçu comme plus nuancé et émotionnellement réactif (Otaki & Lindwall, 2024), ce qui est crucial pour le développement de la motivation et de l'auto-efficacité, des composantes clés de l'autorégulation. Comme le suggèrent (Linder & Rochon, 2003), la valeur du feedback de pairs reste irremplaçable, car la confrontation à des avis divergents incite les apprenants à une régulation plus profonde de leur travail. D'ailleurs, le faible nombre d'études comparatives (seulement 3 % du corpus) souligne ce manque de recherches sur les spécificités des deux types de rétroaction, laissant de nombreuses questions ouvertes sur leur efficacité respective.

5-2. QS2 : Reconfiguration des interactions entre les pôles du tétraèdre pédagogique de Faerber par l'introduction d'un chatbot

L'intégration des chatbots est loin d'être un simple ajout d'outil. Elle modifie en profondeur la dynamique pédagogique en redéfinissant les rôles de l'enseignant et de l'apprenant et en impactant la place du savoir et la dynamique de groupe selon le modèle du tétraèdre de (Faerber, 2003). Ce modèle, qui étend le triangle pédagogique traditionnel de Jean Houssaye, ajoute un quatrième sommet : le groupe. Cette transformation, qui passe du triangle au tétraèdre, permet d'analyser les formations médiatisées, où le sentiment d'isolement est un frein majeur. Le modèle postule que le pôle groupe commence à exister lorsque ses membres s'expriment par un « nous » au lieu d'un « je » (Faerber, 2003)

La spécificité majeure de l'approche de Faerber, et la raison de sa pertinence pour notre étude, est la prise en compte des artefacts technologiques comme médiation centrale. Dans ce cadre, le chatbot/tuteur virtuel devient un « cyber-prof » qui s'insère comme un véritable cinquième pôle de

⁶ <https://knowledgeone.ca/6-formes-dinteractions-en-apprentissage-en-ligne/?lang=fr> consulte le 18-09-2025
CISS Mansour

médiation au sein du dispositif pédagogique. En gérant les tâches répétitives (Cerisier & Pierrot, 2022), cet artefact modifie la nature des interactions et agit sur les quatre pôles du tétraèdre.

L'analyse de notre corpus valide notre Hypothèse Secondaire 2 (HS2), qui postulait une redéfinition du rôle de l'enseignant. La médiation par le chatbot force l'enseignant à se repositionner non plus comme le seul transmetteur du savoir, mais comme un régulateur et un guide. Son rôle se scinde désormais en deux fonctions distinctes. La première est celle d'Enseignant-concepteur, (processus enseigner) dont la fonction clé est la transposition didactique et l'exposition des savoirs, agissant ainsi directement sur le pôle Savoir. La seconde est celle d'Enseignant-tuteur (processus faciliter), dont la fonction est de guider les apprenants et de gérer le travail en groupe, se concentrant sur les pôles du Groupe et de l'Apprenant. Cette évolution est d'ailleurs au cœur des processus de Enseigner et de Faciliter mis en lumière par (Faerber, 2003). Ce paradoxe est bien résumé par (Cerisier & Pierrot, 2022), qui note que l'enseignant n'a « jamais été autant informé du parcours d'apprentissage de chaque élève, mais dont le pouvoir de pilotage pédagogique et didactique est partiellement délégué à la machine ». L'IA permet d'optimiser le temps des enseignants en générant rapidement des idées, les libérant ainsi pour se concentrer sur les interactions humaines plus complexes et les dimensions affectives de la relation pédagogique.

Cette reconfiguration impacte également le rôle de l'apprenant, qui s'affranchit d'une simple posture de récepteur pour devenir un acteur plus impliqué (Faerber, 2003). L'interaction avec un chatbot modifie la relation entre l'Apprenant et le Savoir. La rétroaction automatisée (soutien pédagogique-intellectuel) permet à l'apprenant d'interagir directement avec le savoir sans craindre le jugement humain. Cela l'incite à développer des stratégies d'adaptation métacognitives spécifiques (Roussel & Ochoa, 2025). Les étudiants rapportent également une plus grande liberté d'expression, ce qui renforce le processus d'« Apprendre » en favorisant une relation directe et non-jugeante avec le savoir. Notre analyse a montré que 62,5 % des études se sont concentrées sur l'enseignement supérieur, ce qui ancre fortement nos résultats dans un contexte où les apprenants sont souvent encouragés à développer leur autonomie.

Si ce nouveau pôle renforce l'axe apprenant-savoir, il ne parvient pas, à l'heure actuelle, à combler le rôle du pôle Groupe, qui est pourtant jugé essentiel dans les environnements d'apprentissage collaboratif à distance. L'absence d'une interaction humaine réelle constitue une barrière significative pour les chatbots, qui sont incapables d'interpréter adéquatement le ton émotionnel, l'intention implicite ou la situation spécifique de l'étudiant. Ce constat est en accord avec le principe de l'apprentissage situé qui « favorise les apprentissages en contexte et les activités authentiques, la construction collaborative des connaissances et l'accompagnement, notamment sous la forme de

l'étayage (scaffolding) » (Lave et Wenger, 1991, cité par Dao, 2005). Le manque de recherche sur la manière dont les chatbots pourraient soutenir les processus de Participer et de Partager souligne une limite claire de la médiation algorithmique actuelle, laissant des questions ouvertes sur sa capacité à favoriser l'expression du « nous » collectif. D'autres dispositifs, comme les wikis ou les forums, ont d'ailleurs montré leur capacité à favoriser l'émergence d'une identité de groupe et la co-construction des connaissances, car, comme le notent (Peyrelong & Follet, 2005), le forum permet « de garder la mémoire de ces difficultés, voire de faire mûrir certaines décisions » en passant « de l'individuel au collectif ».

5-3. L'Intégration du Chatbot Cyber-prof dans le Tétraèdre Pédagogique Augmenté

5-3.1. Fondations Théoriques et Justification du Modèle

La modélisation de la situation pédagogique a historiquement reposé sur le triangle de Jean Houssaye (1988), qui articule l'Enseignant, l'Apprenant et le Savoir autour des processus d'enseigner, former et apprendre (Houssaye, 1988).

- Du triangle au tétraèdre : L'avènement des environnements d'apprentissage médiatisés a nécessité une modélisation plus complexe pour intégrer la dimension sociale. Richard Faerber (2003) a ainsi enrichi ce modèle en introduisant le pôle du Groupe, essentiel pour contrer l'isolement en formation à distance et matérialisé lorsque les membres s'expriment par un « nous » (Faerber, 2003)
- Les rôles renouvelés dans le tétraèdre : Ce modèle décentre l'analyse de la relation duelle. L'enseignant se scinde en concepteur et tuteur/facilitateur ; l'Apprenant devient un acteur autonome ; et le Savoir devient une entité dynamique, découverte, manipulée et co-construite (Lombard, 2007).

5-3.2. Le Chatbot : Transformation du Pôle Technologique Passif en Agent Actif

Dans le modèle de Faerber, l'environnement virtuel agissait initialement comme un support de médiation neutre. L'intégration du chatbot comme « Cyber-prof » modifie cette dynamique en profondeur : le pôle technologique devient un agent actif, adaptatif et régulateur des interactions.

- Rôle de Régulation et de Feedback : Le chatbot agit comme un agent d'interactions sophistiqué, redistribuant les rétroactions à travers les axes. Les données empiriques récentes confirment que les chatbots peuvent fournir un feedback personnalisé et adaptatif susceptible de surpasser les limites du support d'apprentissage traditionnel à source unique (Ortega-Ochoa et al., 2024).

5-3.3. Transformation des Axes d'Interaction et Preuves Empiriques

L'introduction de ce pôle dynamique induit une co-médiation pédagogique, transformant la fonction et la temporalité de chaque axe du tétraèdre.

Axe Enseignant - Apprenant : La suppléance du Feedback

Le rôle traditionnel de l'enseignant, qui assurait la transmission et le feedback formatif différé, se scinde en une co-médiation.

- **Nouvelles Fonctions** : L'enseignant conserve la fonction de concepteur des situations et de facilitateur socio-affectif. Le chatbot, quant à lui, prend en charge les rétroactions immédiates et précises.
- **Impact Émotionnel et Motivationnel** : Ce partage est bénéfique, car des études ont montré que le feedback basé sur le chatbot augmente l'intérêt pour l'apprentissage tout en diminuant la pression perçue par l'apprenant (Yin et al., 2024).

Axe Groupe - Apprenant : Le Feedback Pair Médiatisé

L'axe du groupe, essentiel pour la co-construction et la reconnaissance mutuelle, voit sa dynamique reconfigurée par l'agent conversationnel.

- **Rôle du Modérateur** : Le chatbot agit comme un relais ou modérateur des discussions, reformulant, synthétisant ou diffusant les contributions du groupe, favorisant ainsi la circulation équitable de l'information.
- **Compromis Pédagogique** : Si cette médiation contribue à la stimulation cognitive et à la réduction des malentendus, elle tend également à standardiser les échanges et à affaiblir la chaleur relationnelle et la spontanéité du feedback pair.

Axe Savoir - Apprenant : Le Savoir Conversationnel

L'intégration du chatbot introduit une relation directe et interactive, transformant la nature du Savoir.

- **Mutation Épistémique** : Le chatbot devient le vecteur d'un savoir accessible, manipulable et personnalisé. La connaissance n'est plus uniquement stockée ou transmise, elle est co-construite dans l'échange, passant d'un savoir « déclaratif » à un savoir « conversationnel ».
- **Dialogue Numérique** : L'axe se mue en un dialogue socratique numérique, favorisant l'engagement, la réflexion et la métacognition.

Axe Chatbot - Apprenant : Rétroaction Adaptative et Personnalisée

Ce nouvel axe est central au tétraèdre augmenté, le chatbot intervenant comme un agent de feedback intelligent et continu.

- **Types de Rétroaction Efficaces** : Le chatbot génère des rétroactions instantanées, contextualisées et multi-niveaux (cognitif, métacognitif, motivationnel). (Yin et al., 2025) ont notamment établi que le feedback métacognitif produit par le chatbot génère des scores de transfert des connaissances et une activation cérébrale supérieurs. De plus, le feedback empathique peut être aussi efficace que celui d'un enseignant humain et se corrèle fortement au raisonnement métacognitif (Ortega-Ochoa et al., 2024).
- **Cycle d'Apprentissage Auto-régulé** : En fournissant des retours continus, le chatbot instaure un cycle où le feedback devient un processus continu plutôt qu'un événement ponctuel.

Axe Apprenant - Lui-même : La Boucle d'Auto-régulation Renforcée

Les rétroactions répétées et ciblées du chatbot alimentent la dimension réflexive du modèle.

- **Auto-Observation Active** : L'apprenant développe une auto-observation active (comparaison, ajustement, planification), renforçant la métacognition et l'autonomie cognitive.
- **Dialogue Intérieur** : Cette boucle d'auto-régulation interne transforme la réception du feedback en un dialogue intérieur permanent, faisant de l'apprenant l'analyste de son propre processus d'apprentissage.

Conclusion : L'Équilibre Nécessaire entre Médiation Humaine et Algorithmique

L'intégration du chatbot dynamise le tétraèdre de Faerber, apportant un gain en réactivité et en précision dans chaque axe.

- **Défis de l'Hybridation** : La configuration hybride met en lumière un compromis : chaque axe gagne en performance technique, mais risque une perte de profondeur socio-affective, particulièrement dans les interactions de groupe.
- **Nécessité d'Articulation** : Il est impératif de viser une articulation équilibrée entre la médiation humaine (l'enseignant-tuteur) et la médiation algorithmique (le Cyber-prof) afin d'exploiter les potentialités d'adaptativité de l'IA tout en assurant l'unité et la richesse humaine du dispositif pédagogique.

Tableau 4 : effets du chatbot sur les relations tétraédriques

Axe	Relation originelle (modèle de	Transformation introduite par le chatbot (Cyber-	Type de feedback dominant	Effets pédagogiques observés / attendus	Références clés
-----	--------------------------------	--	---------------------------	---	-----------------

	Faerber)	prof)			
Enseignant → Apprenant	Relation hiérarchique, feedback différé.	Délégation partielle du feedback : l'enseignant devient concepteur et facilitateur, le chatbot assure la réactivité.	Formatif, instantané, adaptatif.	Meilleure individualisation, gain de temps, maintien de la dimension affective.	(Faerber, 2003) et (Yin et al., 2025)
Groupe → Apprenant (feedback pair)	Feedback collaboratif et social.	Feedback pair médiatisé : le chatbot reformule, synthétise et redistribue les échanges.	Collaboratif assisté, standardisé.	Meilleure diffusion, réduction des biais, perte partielle de la spontanéité.	(Faerber, 2003) et (Ortega-Ochoa et al., 2024)
Savoir → Apprenant	Transmission via l'enseignant.	Le savoir devient conversationnel et interactif via le chatbot.	Cognitif, explicatif, métacognitif.	Engagement et transfert accrus, apprentissage actif.	(Houssaye, 1988), (Lombard, 2007) et (Yin et al., 2025)
Chatbot → Apprenant	Absent du modèle initial.	Nouvelle médiation algorithmique : feedback immédiat, empathique et personnalisé.	Multi-niveau (tâche, processus, régulation).	Soutien à l'autonomie, motivation accrue, régulation continue.	(Ortega-Ochoa et al., 2024) et (Yin et al., 2025)
Apprenant → Lui-même	Auto-évaluation ponctuelle.	Boucle d'autorégulation alimentée par les feedbacks du chatbot.	Métacognitif, réflexif.	Développement de la pensée critique et de l'autonomie cognitive.	(Yin et al., 2025) et (Faerber, 2003)

5-4. Formalisation et Modélisation : Du tétraèdre à la Pyramide des Interactions

5-4.1. Transition et Justification du Changement de Modèle

L'analyse menée dans les sections précédentes (5.2) et (5.3) a mis en lumière une reconfiguration profonde des dynamiques au sein du tétraèdre de Faerber. Nous avons établi que l'introduction du chatbot ne se contente pas de modifier les attributs des pôles existants, mais qu'elle introduit une rupture épistémologique. Les résultats montrent que la technologie ne se comporte plus comme un simple médium (le centre passif du tétraèdre), mais agit comme une entité dotée d'une forme d'agentivité : elle initie l'interaction, fournit des rétroactions autonomes et adapte le contenu sans intervention humaine directe.

Dès lors, le maintien du chatbot au « centre » du modèle devient heuristiquement insuffisant pour rendre compte de cette autonomie fonctionnelle. Pour dépasser ce constat et formaliser cette nouvelle réalité systémique, il est nécessaire d'opérer un glissement structurel. Nous proposons

donc de faire évoluer la figure du tétraèdre vers une structure pentagonale : la Pyramide des Interactions ou Modèle de Co-médiation Algorithmique.

5-4.2. Description Géométrique : L'Élévation du Pôle Technologique

Contrairement au modèle originel de Faerber (2003), où les technologies occupent une position centrale d'intermédiation passive, notre modèle érige le Tuteur Virtuel (Chatbot) en un cinquième pôle distinct, constituant le sommet (l'apex) d'une pyramide dont la base carrée est formée par les quatre pôles traditionnels : Enseignant, Apprenant, Savoir et Groupe.

Cette élévation topologique symbolise la capacité du système algorithmique à interagir simultanément, verticalement et activement avec chacun des quatre autres acteurs. Cette architecture s'appuie sur des observations empiriques démontrant l'impact direct du chatbot sur la performance et la motivation, au-delà de la médiation classique (Yin et al., 2025).

Figure 14 : Architecture pentagonale de la Pyramide des Interactions. Le chatbot comme pôle actantif (Modèle de Co-médiation Algorithmique).

5-4.3. Les Nouveaux Axes de la Co-médiation Algorithmique

L'ajout de ce cinquième pôle génère quatre axes relationnels inédits qui complexifient le système éducatif. Chaque axe formalise une fonction pédagogique spécifique, validée par les données probantes de notre corpus :

- Axe Chatbot ↔ Apprenant : Le processus de Régulation Continue Cet axe vertical matérialise la capacité de l'IA à assurer une présence pédagogique constante et immédiate.

Analyse : Le chatbot régule l'activité cognitive par l'émission de rétroactions formatives immédiates. Une étude longitudinale menée sur 173 étudiants a démontré que ce feedback automatisé accroît l'intérêt pour l'apprentissage, réduit la charge cognitive et diminue la pression perçue par l'étudiant comparativement à un feedback enseignant classique (Yin et al., 2024). De plus, l'intégration de modèles de langage (LLM) permet de soutenir efficacement l'apprentissage autorégulé et la recherche d'aide avec un taux de précision élevé de 88 %, comme observé sur une cohorte de 46 étudiants (Neumann et al., 2021) .

- Axe Chatbot ↔ Enseignant : Le processus de Suppléance et de Facilitation Relationnelle Sur cet axe, le chatbot agit comme un « adjoint pédagogique », redéfinissant le périmètre d'intervention de l'enseignant.

Analyse : Les chatbots sont impliqués dans la rationalisation des tâches répétitives. Des travaux menés sur l'interaction élève-enseignant indiquent que l'usage de ces agents facilite la communication et améliore la qualité de la relation perçue (Urquiza-Yllescas et al., 2025). Des expériences d'intégration dans Moodle (CVChatbot) confirment cette fluidification du flux communicationnel entre étudiants et enseignants (Dehon et al., 2018). Cette suppléance libère l'enseignant pour les fonctions socio-affectives et la régulation fine des apprentissages.

- Axe Chatbot ↔ Savoir : Le processus de Médiatisation Temporelle et Accès Rapide Le savoir perd son caractère de « stock » pour devenir un « flux » conversationnel.

Analyse : L'intégration des chatbots dans les plateformes (LMS) réduit significativement le temps de réponse pour accéder à l'information académique, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et la performance des apprenants (Rasanjani & Anuradha, 2024). Le chatbot agit comme un système de recommandation contextuel et dialogique (Saifullah et al., 2024), rendant le savoir immédiatement mobilisable pour l'action.

- Axe Chatbot ↔ Groupe : Le processus d'Orchestration et de Soutien aux Pairs Cet axe formalise la contribution du chatbot aux dynamiques collectives, répondant aux limites du travail de groupe à distance.

Analyse : L'impact du chatbot sur le groupe est prouvé : une étude quasi-expérimentale sur 144 futurs enseignants a révélé que c'est l'association de chatbots et de mécanismes de rétroaction entre pairs qui maximise la motivation intrinsèque et les performances d'apprentissage (Fidan & Gencel, 2022) . L'agent conversationnel soutient la dynamique collective en facilitant la production écrite (médiation scripturale), en agissant comme un modérateur neutre, et en assurant une mémoire collective dynamique du groupe.

5-4.4. Synthèse Comparative : Du Tétraèdre à la Pyramide

Le tableau ci-dessous synthétise cette évolution paradigmatique, montrant comment le nouveau modèle intègre et dépasse les propriétés du modèle de Faerber pour répondre aux défis actuels.

Tableau 5 : Comparaison entre le Tétraèdre de Faerber et la Pyramide des Interactions

Dimension Analytique	Modèle de Faerber (2003)	Modèle de Co-médiation Algorithmique (2025)
Structure Géométrique	Tétraèdre (4 sommets)	Pyramide à base carrée (5 sommets)
Statut de la Technologie	Support de médiation (au centre, passif)	Agent de co-médiation (Sommet, actif)
Nature des Interactions	Humain vers Humain (médiatisées)	Humain vers Humain + Humain vers Machine
Rôle de l'Enseignant	Concepteur et Tuteur unique	Superviseur et Tuteur de niveau 2 (Méta-tuteur)
Dynamique du Feedback	Différée, humaine	Immédiate, hybride (humaine et algorithmique) (Rasanjani & Anuradha, 2024)
Impact Cognitif	Charge cognitive variable	Réduction de la charge cognitive et de la pression (Yin et al., 2024)

Cette analyse des quatre axes verticaux (R7 à R10) démontre que l'agent conversationnel ne crée pas seulement de nouvelles relations, mais qu'il modifie également le fonctionnement des relations traditionnelles de la base (R1 à R6). Pour formaliser la complexité du nouveau dispositif, nous présentons dans le Tableau 6 l'ensemble des dix relations qui définissent la Pyramide des Interactions.

Tableau 6 : Les 6 Relations de la Base (Traditionnelles)

Relation	Pôles Impliqués	Dénomination Classique (Faerber)	Impact de l'IA (selon votre Mémoire)
R1	Enseignant - Apprenant	Relation Didactique/Socio-affective (facilitateur et concepteur)	Moins fréquente, mais plus qualitative et complexe (l'IA gère le support de premier niveau).
R2	Enseignant - Savoir	Transposition Didactique	Aidée par l'IA pour la mise à jour des contenus.
R3	Apprenant - Savoir	Relation d'Apprentissage/Cognitive	Plus immédiate et personnalisée grâce à l'accès conversationnel (axe Chatbot - Savoir).
R4	Enseignant -	Relation de Régulation/Animation	L'Enseignant se concentre sur les

	Groupe		dynamiques complexes, la gestion des conflits, laissant l'Orchestration au Chatbot.
R5	Apprenant - Groupe	Relation de Coopération/Collaboration	Facilitée et structurée par l'IA (l'IA est le <i>tiers-médiateur</i>).
R6	Groupe - Savoir	Relation de Construction Collective des Connaissances	L'IA peut synthétiser le savoir co-construit et agir comme mémoire dynamique.

Tableau 7 : Les 4 Relations Verticales (Algorithmiques)

Relation	Pôles Impliqués	Dénomination (Modèle Co-médiation Algorithmique)	Fonction Clé
R7	Chatbot - Apprenant	Processus de Régulation Continue	Feedback immédiat, soutien à l'Autorégulation, réduction de la charge cognitive (Yin et al., 2024).
R8	Chatbot - Enseignant	Processus de Suppléance et d'Augmentation	Délégation des tâches administratives, fluidification de la communication (Urquiza-Yllescas et al., 2025).
R9	Chatbot - Savoir	Processus de Médiatisation Conversationnelle	Accès rapide et personnalisé au savoir (Rasanjani & Anuradha, 2024), transformation du Savoir en flux.
R10	Chatbot - Groupe	Processus d'Orchestration et de Facilitation Discursive	Support à la rétroaction entre pairs, mémoire dynamique du débat (Fidan & Gencel, 2022).

Figure 15 : Cartographie détaillée des processus interactionnels : les axes de Faerber revisités par la Co-médiation Algorithmique

5-5. QS3 : Effets de cette médiation algorithmique sur les postures didactiques des enseignants et sur les stratégies d'apprentissage des apprenants

La médiation par l'IA générative façonne de nouvelles postures pour les acteurs de l'éducation. Les enseignants sont amenés à devenir des tuteur-concepteur et tuteur-animateur (Dhyne & Plumet, 2025)), devant s'appropriier l'outil et exercer une vigilance constante sur la fiabilité des réponses générées. Simultanément, l'interaction avec le chatbot pousse les apprenants à développer des stratégies métacognitives, un phénomène direct de l'utilisation de la rétroaction automatisée. Cette dynamique est directement liée au puissant Niveau d'Autorégulation (FR) du modèle de (Hattie & Timperley, 2007) qui insiste sur le fait que le feedback est le plus efficace lorsqu'il développe chez l'apprenant la capacité à s'auto-surveiller, s'auto-diriger et s'auto-évaluer.

L'analyse de notre revue systématique soutient pleinement notre Hypothèse Secondaire 3 (HS3). En recevant des rétroactions constantes et ciblées, l'étudiant est forcé de s'engager dans des processus d'auto-évaluation et d'auto-correction. Cette dynamique favorise une pensée critique, l'obligeant à s'interroger sur les informations fournies par l'IA et à devenir un acteur plus proactif de son propre apprentissage. Des recherches ont même montré que les rétroactions métacognitives de chatbots sont liées à de meilleurs scores de transfert et à une activation accrue des régions du cerveau associées au traitement métacognitif (Yin et al., 2025). Le fait que les études aient trouvé que le feedback empathique de chatbots peut être aussi efficace que le feedback humain pour la motivation et l'autorégulation (Ortega-Ochoa et al., 2024) confirme que la médiation algorithmique peut effectivement soutenir ces aspects clés de l'apprentissage.

Toutefois, cette autonomie n'est pas sans limites. L'intégration de l'IA requiert une approche critique, car les informations générées ne doivent pas être prises « pour argent comptant » ; il est nécessaire de les croiser avec d'autres sources. Comme le soulignent des professeurs dans le travail d'(AMRI & BOUDOKHANE-LIMA, 2024), l'intégration de ChatGPT « doit se faire immédiatement, en commençant par l'accepter et bien maîtriser son usage. Il est essentiel de comprendre qu'il apporte une valeur ajoutée, mais ne remplace pas le travail humain. » Cette complémentarité est primordiale, car, selon l'avis de l'experte (Allouche, 2024), l'IA « ne peut pas faire la distinction entre le vrai et le faux, créer, hiérarchiser en donnant du sens, ni réfléchir comme le ferait une calculatrice. » En effet, la « véritable valeur ajoutée d'un mémoire de recherche ne réside pas dans sa simple capacité à paraphraser les contenus de ChatGPT... Cette valeur transcende désormais ces sources conventionnelles pour émaner d'entretiens approfondis, d'investigations sur le terrain, d'analyses minutieuses et d'études de cas rigoureuses » (Nasraoui, 2024a). Cela souligne la nécessité d'une vérification constante et d'un esprit critique de la part de l'apprenant face à un outil qui, bien que performant, ne dispense pas de la rigueur scientifique.

5-6. QG : Synthèse des effets sur l'apprentissage

L'analyse des questions spécifiques de recherche (QS1, QS2, QS3) nous permet de répondre de manière synthétique à notre question générale : Comment la structure et la dynamique des rétroactions, influencées par le tuteur virtuel, impactent-elles les interactions entre l'enseignant, l'apprenant, le savoir et le groupe, et, par extension, la qualité et l'efficacité globale de l'apprentissage ?

Les résultats de la revue systématique confirment que l'introduction d'un chatbot ne se limite pas à un simple ajout d'outil, mais qu'elle transforme l'architecture même de l'apprentissage. Elle opère une reconfiguration profonde de l'écosystème pédagogique en agissant simultanément sur la nature des rétroactions et sur la relation entre les pôles du tétraèdre de Faerber. D'une part, la médiation algorithmique se traduit par une prépondérance de rétroactions automatisées et immédiates (72 % des études), qui renforcent l'axe apprenant-savoir en ciblant l'apprentissage cognitif. Les chatbots excellent à fournir des rétroactions au niveau de la tâche et du processus, soutenant ainsi le développement de l'autonomie et de l'autorégulation chez les apprenants. D'autre part, cette nouvelle dynamique crée un cinquième pôle de médiation dans le tétraèdre. Le chatbot prend en charge une partie du tutorat, allégeant la charge de travail de l'enseignant, dont le rôle évolue de transmetteur à régulateur.

Ces transformations soulèvent la question de la qualité du feedback. Comme le rappellent (Perez-Chaverri & Salas-Soto, 2016), une rétroaction efficace « doit ouvrir des espaces étendus et profonds

à la question de type socratique, aux défis, aux suggestions, aux opportunités, au raisonnement et à la construction collaborative de nouveaux apprentissages ». Si la rétroaction automatisée peut exceller dans certains de ces aspects, elle atteint ses limites, notamment dans les dimensions socio-affectives et collectives.

Cependant, les interactions médiatisées par les chatbots se concentrent principalement sur la relation individuelle, ce qui a pour effet de moins investir la dimension collective de l'apprentissage. La qualité et l'efficacité de l'apprentissage sont ainsi influencées non seulement par le contenu de la rétroaction, mais par la manière dont cet agent conversationnel reconfigure les dynamiques et les postures de tous les acteurs. L'apport d'un tuteur virtuel est donc double : il améliore les stratégies d'apprentissage individuelles et redéfinit les rôles de l'enseignant, tout en soulignant un manque dans le soutien de la dimension sociale de l'apprentissage.

Pour l'avenir, la recherche sur l'apprentissage par l'IA doit s'engager dans une véritable approche transdisciplinaire, en impliquant éducateurs, psychologues et chercheurs en IA afin de confronter les approches et les expériences. Il est aussi crucial d'évaluer les environnements informatiques pour l'apprentissage humain (EIAH) en se demandant qu'est-ce que l'EIAH permet de travailler comme compétences ? Plutôt que simplement quelles compétences apprennent les élèves avec cet EIAH ? L'avenir des chatbots éducatifs passera sans doute par l'intégration d'intelligences artificielles génératives (LLM comme ChatGPT) pour rendre les interactions moins stéréotypées et plus dynamiques. L'objectif final est de préparer les apprenants à développer une pensée critique et les compétences complémentaires (*soft skills*), tout en tirant pleinement parti des capacités des outils.

5-7. Les biais inhérents à la médiation algorithmique

L'intégration des agents conversationnels dans le tétraèdre pédagogique ne doit pas occulter les limites intrinsèques de ces outils. La littérature scientifique récente met en exergue plusieurs dimensions de biais qui nuancent leur efficacité éducative et imposent une vigilance critique.

En premier lieu, des biais cognitifs et informationnels peuvent émerger de l'interaction. (Boutin, 2006) souligne que les utilisateurs sont souvent confrontés à une surcharge informationnelle qui déclenche des mécanismes de prise de décision inconscients. Dans le contexte des chatbots, ce phénomène risque de réduire la capacité de l'étudiant à filtrer les données, l'amenant à accepter la réponse algorithmique par facilité cognitive plutôt que par validation raisonnée.

Sur le plan de la construction du savoir, des biais épistémologiques majeurs sont observés. Les travaux de (Zermeño-Flores et al., 2024) démontrent que les chatbots présentent des limites dans leurs capacités analytiques profondes. Ils tendent à fournir des informations de surface (surface-

level information), simulant la connaissance sans en posséder la structure logique. Cette caractéristique peut induire chez l'apprenant une illusion de compétence, confondant l'accès à l'information avec l'acquisition de concepts complexes.

Par ailleurs, la dimension relationnelle est affectée par des biais interactionnels. Selon (Brummernhenrich et al., 2025), les agents conversationnels sont perçus comme étant significativement moins dignes de confiance et moins bienveillants que les enseignants humains. Ce déficit de crédibilité affective peut altérer l'engagement de l'étudiant et la réception de la rétroaction, élément pourtant central dans notre modèle d'analyse basé sur Faerber.

Face à ces constats, (Nasraoui, 2024b) insistent sur la nécessité de concevoir des approches hybrides. L'efficacité pédagogique des chatbots ne réside pas dans leur autonomie, mais dans une conception rigoureuse incluant des mécanismes de rétroaction transparents et, surtout, une supervision humaine constante pour pallier ces biais inhérents.

5-8. Limites du Travail et Perspectives

5-8.1. Limites de la Recherche

Cette revue systématique, bien que construite selon le protocole PRISMA, présente plusieurs limites méthodologiques. Une première, de nature linguistique, a influencé la sélection des études, celles-ci étant rédigées uniquement en anglais ou en français. De plus, le manque d'accès à certains textes intégraux a restreint la profondeur d'analyse de certaines études, obligeant à baser des jugements d'inclusion sur les résumés seuls. La taille de l'échantillon des études analysées, comme celle de (Marchal et al., 2024) (89 étudiants), constitue une limite de validité externe, ce qui affecte la généralisation des résultats à d'autres contextes et populations. Enfin, l'intégration des chatbots soulève des préoccupations importantes concernant la fiabilité des données : biais et fabulations ainsi que la Confidentialité des données, qui constituent des limites inhérentes à cette technologie.⁷

5-8.2. Perspectives

Il est crucial de dépasser les résultats actuels et de proposer des axes de recherche futurs. Le fait que seulement 5 % des études de notre revue soient de nature comparative souligne la nécessité de mener davantage de travaux comparant l'efficacité des rétroactions automatisées et humaines. Un domaine particulièrement prometteur est l'intégration d'intelligences artificielles génératives, comme ChatGPT, pour des interactions potentiellement moins stéréotypées. La co-conception de chatbots avec les étudiants pourrait également faire l'objet de recherches pour comparer les représentations et l'impact de cette approche. Des études longitudinales, s'étalant sur une durée plus

⁷ <https://www.unesco.org/fr/artificial-intelligence/recommendation-ethics>
CISS Mansour

longue, pourraient offrir une compréhension plus approfondie de l'impact du feedback sur la motivation et les performances des étudiants au fil des ans. Il serait également pertinent d'élargir l'échantillon à différents contextes éducatifs pour évaluer la transférabilité des résultats.

Conclusion

Au terme de cette recherche, notre ambition était de cartographier et de comprendre les transformations induites par l'intégration des agents conversationnels (chatbots) dans les dispositifs de formation médiatisée. Face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle en éducation, nous nous sommes interrogés sur la manière dont ces tuteurs virtuels modifient la dynamique des rétroactions pédagogiques et reconfigurent les interactions au sein du modèle du tétraèdre pédagogique de Faerber.

Notre investigation, menée à travers une revue systématique de la littérature portant sur 40 études empiriques sélectionnées selon le protocole PRISMA, a permis de répondre à notre problématique centrale. Elle confirme que l'introduction d'un chatbot ne constitue pas un simple ajout instrumental, mais opère une véritable rupture épistémologique et structurelle dans l'écosystème d'apprentissage.

Les résultats de notre analyse mettent en évidence trois transformations majeures :

Premièrement, nous observons une mutation profonde de la nature des rétroactions. Celles-ci, majoritairement automatisées, immédiates et formatives, renforcent considérablement l'axe Apprenant-Savoir. Le chatbot permet un accès conversationnel à la connaissance, favorisant l'autorégulation et l'autonomie de l'apprenant, tout en réduisant sa charge cognitive et son anxiété face à l'évaluation.

Deuxièmement, la présence du tuteur virtuel impose une redistribution des rôles pédagogiques. L'enseignant voit sa fonction évoluer vers celle d'un concepteur et d'un régulateur de second niveau, déléguant sous supervision les tâches répétitives et la rétroaction de premier niveau à la machine. Ce phénomène de suppléance lui permet de se recentrer sur des interactions à plus forte valeur ajoutée, notamment sur le plan socio-affectif.

Troisièmement, et c'est là l'apport théorique majeur de ce travail, nous avons démontré que le modèle initial de Faerber ne suffit plus à décrire cette nouvelle réalité. L'agentivité du chatbot nous a conduit à proposer une nouvelle modélisation : la Pyramide de Co-médiation Algorithmique. Ce modèle érige le tuteur virtuel en un cinquième pôle actif, au sommet de l'édifice pédagogique, créant de nouveaux axes verticaux de régulation, d'orchestration et de médiatisation qui s'ajoutent aux relations traditionnelles.

Toutefois, ces conclusions doivent être nuancées par certaines limites inhérentes à notre démarche. La prédominance des études en langue anglaise et l'ancrage majoritaire des recherches dans l'enseignement supérieur restreignent la généralisation de nos résultats à l'ensemble des contextes

éducatifs⁹. Par ailleurs, nous avons noté un déficit de prise en compte de la dimension collective : si le chatbot excelle dans le tutorat individuel, il peine encore à soutenir efficacement la dynamique de groupe et les interactions sociales complexes, risquant parfois de standardiser les échanges. De plus, les biais inhérents aux algorithmes (fiabilité de l'information, hallucinations) appellent à une vigilance critique constante

L'intégration des chatbots en éducation n'en est qu'à ses prémices. L'arrivée des modèles de langage de grande taille (LLM) et de l'IA générative promet de rendre les interactions encore plus fluides et personnalisées. Pour l'avenir, il apparaît crucial de développer des approches hybrides qui ne cherchent pas à substituer l'humain par la machine, mais à articuler intelligemment leurs compétences respectives.

La réussite de cette intégration reposera sur notre capacité à former les apprenants non seulement à utiliser ces outils, mais à exercer un esprit critique aiguisé face aux réponses générées. Le défi de demain ne sera plus seulement technologique, mais éminemment pédagogique : comment orchestrer cette intelligence collective hybride pour qu'elle serve l'émancipation intellectuelle de l'apprenant plutôt que sa dépendance cognitive ? C'est dans cet équilibre fragile entre médiation humaine et algorithmique que se jouera l'avenir de la formation médiatisée.

Bibliographie

- Addou, H., & Djebbari, I. (2024). *L'IMPACT DU FEEDBACK CONSTRUCTIF SUR LA MOTIVATION DES APPRENANTS EN LANGUE : UNE ÉTUDE EMPIRIQUE. 1.*
- Allagui, B. (2023). Examining the impact of the number of sources on students' writing performance and self-efficacy beliefs. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 696. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02175-y>
- Allouche, E. (2024). Transformation numérique de l'éducation, approche systémique et recherche appliquée. *Médiations et médiatisations*, 17, 75-107. <https://doi.org/10.52358/mm.vi17.392>
- Almazán-López, O., Hasbún, H., & Osuna-Acedo, S. (2025). Inteligencia Artificial Generativa e identidad (pos)digital docente. *IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation*, 24, 1-17. <https://doi.org/10.46661/ijeri.11160>
- Al-Zahrani, A. M. (2025). Exploring the Impact of Artificial Intelligence Chatbots on Human Connection and Emotional Support Among Higher Education Students. *SAGE Open*, 15(2), 21582440251340615. <https://doi.org/10.1177/21582440251340615>
- AMRI, M., & BOUDOKHANE-LIMA, F. (2024). Enseigner à l'ère des chatbots : L'exemple de ChatGPT. *Analele Universităţii din Craiova, seria Psihologie-Pedagogie/Annals of the University of Craiova, Series Psychology- Pedagogy*, 45(2 supplement), 115-124. <https://doi.org/10.52846/aucpp.2023.2suppl.10>
- Andrieu, B., & Bourgeois, I. (2004). Les interactions langagières tuteur-élèves en travaux personnels encadrés. *Aster*, 38(1), 69-90. <https://doi.org/10.4267/2042/8832>
- Annuš, N. (2024). Education in the Age of Artificial Intelligence. *TEM Journal*, 404-413. <https://doi.org/10.18421/TEM131-42>
- Babou, B., Sylla, K., Sow, M. Y., & Ouya, S. (2024). Integration of a Chatbot to Facilitate Access to Educational Content in Digital Universities. *2024 26th International Conference on*

<https://doi.org/10.23919/icact60172.2024.10471975>

- Bayounes, W., Saâdi, I. B., & Hamroun, L. (2023). NajahniBot : An Intelligent Chatbot aware of Educational Context for Adaptive Learning. *International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA 2023, Hammamet, Tunisia, September 20-23, 2023*, 1-5. <https://doi.org/10.1109/INISTA59065.2023.10310456>
- Becquet, V. (2020). Chapitre 15. Le « moment-école » dans les carrières d'engagement des jeunes. In *Éducation et citoyenneté* (p. 269-283). De Boeck Supérieur; Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/dbu.rouye.2020.01.0269>
- Benmoussa, M. (2022). *Production d'un feedback automatique basé sur Learning analytics* [Mémoire de Master]. Université du 8 Mai 1945 - Guelma.
- Berzin, C. (2012). Tutorat entre pairs et théorie implicite d'enseignement. *Revue française de pédagogie*, 179, 73-82. <https://doi.org/10.4000/rfp.3679>
- Bessagnet, M.-N., & Canut, M.-F. (1989). *Sur la conception de tuteurs intelligents...* 55-110.
- Blanchard, K. H., Carlos, J. P., & Randolph, W. A. (1999). *The 3 Keys to Empowerment : Release the Power Within People for Astonishing Results*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:106664676>
- Bosc-Miné, C. (2014). Caractéristiques et fonctions des feed-back dans les apprentissages. *L'Année Psychologique*, 114(02), 315-353. <https://doi.org/10.4074/S000350331400205x>
- Boukelifa, A., & Claës, G. (2004). L'Impact de l'enseignement à distance (EAD) sur le processus pédagogique de l'intelligence artificielle et du Multimédia. *Revue d'Information Scientifique et Technique*, 12(2), 113-130. <https://doi.org/10.4314/rist.v12i2.26687>
- Bourda, Y., Chaudet, C., Choffin, B., Parmentier, J., Popineau, F., & Vie, J.-J. (2018). *Tuteurs intelligents : Boucler la boucle*.

- Boutin, É. (2006). *Biais cognitifs et recherche d'information sur internet. Quelles perspectives pour les indicateurs de pertinence des moteurs de recherche.*
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:141704392>
- Bouzidi, L., Boulesnane, S., & Benaïssa, M. (2018). L'évolution des Technologies de l'Information et de la Communication : La co-construction avec les usages. *Interfaces numériques*, 6(3).
<https://doi.org/10.25965/interfaces-numeriques.2631>
- Brossard, M. (1993). Un cadre théorique pour aborder l'étude des élèves en situation scolaire. *Enfance*, 46(2), 189-199. <https://doi.org/10.3406/enfan.1993.2054>
- Brossard, M. (2004). *Vygotski : Lectures et perspectives de recherches en éducation.* Presses universitaires du Septentrion. <https://doi.org/10.4000/books.septentrion.14157>
- Brosseau, L., Laroche, C., Guitard, P., King, J., Poitras, S., Casimiro, L., Barette, J. A., Cardinal, D., Cavallo, S., Laferrière, L., Martini, R., Champoux, N., Taverne, J., Paquette, C., Tremblay, S., Sutton, A., Galipeau, R., Tourigny, J., Toupin-April, K., ... Vaillancourt, V. (2017). La version franco-canadienne de l'outil *Assessment of Multiple Systematic Reviews (AMSTAR)*. *Physiotherapy Canada*, 69(1), 20-29. <https://doi.org/10.3138/ptc.2015-80F>
- Brudermann, C. edric. (2013). Tutorat en ligne et rétroactions correctives à distance – Vers un modèle de médiation pour la production en langue étrangère. *Alsic*, Vol. 16.
<https://doi.org/10.4000/alsic.2633>
- Brummernhenrich, B., Paulus, C. L., & Jucks, R. (2025). Applying social cognition to feedback chatbots : Enhancing trustworthiness through politeness. *British Journal of Educational Technology*, 56(6), 2321-2340. <https://doi.org/10.1111/bjet.13569>
- Buchs, C., Darnon, C., Quiamzade, A., Mugny, G., & Butera, F. (2008). Conflits et apprentissage. Régulation des conflits sociocognitifs et apprentissage. *Revue française de pédagogie*, 163, 105-125. <https://doi.org/10.4000/rfp.1013>
- Canals, L., Granena, G., Yilmaz, Y., & Malicka, A. (2020). Second Language Learners' and Teachers' Perceptions of Delayed Immediate Corrective Feedback in an Asynchronous

- Online Setting An Exploratory Study. *TESL Canada Journal*, 37(2), 181-209.
<https://doi.org/10.18806/tesl.v37i2.1336>
- Caramiaux, B., Françoise, J., Liu, W., Sanchez, T., & Bevilacqua, F. (2020). Machine Learning Approaches for Motor Learning : A Short Review. *Frontiers in Computer Science*, 2, 16.
<https://doi.org/10.3389/fcomp.2020.00016>
- Cerisier, J.-F., & Pierrot, L. (2022). La régulation des activités scolaires numériques des élèves par l'enseignant : Le cas d'une application d'apprentissage adaptatif. *Communication, technologies et développement*, 12. <https://doi.org/10.4000/ctd.8103>
- Chanier, T. (2005). *Interactions et changements cognitifs dans les groupes d'apprentissage à distance médiatisé par les systèmes d'information et de communication (ICOGAD)*.
- Charlier, B., Deschryver, N., & Pereya, D. (2006). Apprendre en présence et à distance. Une définition des dispositifs hybrides. *Distances et savoirs*, 4(4), 469-496.
<https://doi.org/10.3166/ds.4.469-496>
- Chung, Y.-G., Graves, B., Wesche, M., & Barfurth, M. (2005). Computer-Mediated Communication in Korean-English Chat Rooms : Tandem Learning in an International Languages Program. *The Canadian Modern Language Review*, 62(1), 49-86.
<https://doi.org/10.3138/cmlr.62.1.49>
- Clarizia, F., Colace, F., Lombardi, M., Pascale, F., & Santaniello, D. (2018). Chatbot : An Education Support System for Student. In A. Castiglione, F. Pop, M. Ficco, & F. Palmieri (Éds.), *Cyberspace Safety and Security* (Vol. 11161, p. 291-302). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01689-0_23
- Clermont, G., & Jobin, V. (2009). *Moins c'est souvent mieux : Guide des principes d'enseignement multimédia élaborés à partir de recherches en psychologie cognitive*. Presses de l'Université Laval.

- Corre, F. (2013). *CHRYSAOR : un système tutoriel intelligent pour les environnements virtuels d'apprentissage humain. Application à la formation au matériel de laboratoire en hémostasie.*
- Da Silveira, C., Raquel Da Silva, A., Herpich, F., & Margarida Rockenbach Tarouco, L. (2019). Uso de Agente conversacional como recurso de aprendizagem sócio-educacional. *RENOTE*, 17(3), 668-678. <https://doi.org/10.22456/1679-1916.99555>
- Dao, K. C. (2005). *Participating Virtually in a Scientific Conference : A Collaborative E-Learning Scenario for Authentic Learning in Higher Education.*
- de Aquino Moreira, L. (s. d.). *Uso de chatbot em ambientes virtuais de aprendizagem no ensino de Biologia.* Universidade Estadual de Campinas. <https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2022.1253217>
- Dehon, P., Silva, A., Inocêncio, A. C., Castro, C., Costa, H., & Júnior, P. P. (2018). *CVChatbot : Um Chatbot para o Aplicativo Facebook Messenger Integrado ao AVA Moodle.* 1623. <https://doi.org/10.5753/cbie.sbie.2018.1623>
- Dejean, C., Guichon, N., & Nicolaev, V. (2010). Compétences interactionnelles des tuteurs dans des échanges vidéographiques synchrones. *Distances et savoirs*, Vol. 8(3), 377-393. Cairn.info. <https://shs.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2010-3-page-377?lang=fr>
- Depover, C., & Rakofsky, K. (2008). *Un module informatise d'analyse diachronique de l'erreur adapté aux besoins de l'enseignement à distance.*
- Dessus, P., Trausan-Matu, S., Zampa, V., Rebedea, T., Mandin, S., & Dascălu, M. (2009). *Vers un environnement-tuteur d'apprentissage dialogique.*
- Dhyne, M. el, & Plumet, J. (2025). L'IA au service des stagiaires et formateurs pour évaluer et améliorer les préparations de cours. *SHS Web of Conferences*, 214, 01008. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521401008>
- Dillenbourg, P. (2002). *L'évolution de la recherche sur l'apprentissage collaboratif.*

- Ekahitanond, V. (2014). Promoting university students' critical thinking skills through peer feedback activity in an online discussion forum. *Alberta Journal of Educational Research*, 247-265 Pages. <https://doi.org/10.11575/AJER.V59I2.55617>
- Espasa-Roca, A., & Guasch-Pascual, T. (2021). ¿Cómo implicar a los estudiantes para que utilicen el feedback online? *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(2), 127. <https://doi.org/10.5944/ried.24.2.29107>
- Faerber, R. (2003). *Groupements, processus pédagogiques et quelques contraintes liés à un environnement virtuel d'apprentissage*.
- Faivre, J., Frasson, C., & Nkambou, R. (2002). *Gestion Emotionnelle dans les Systèmes Tuteurs Intelligents*.
- Fakher Ajabshir, Z. (2024). A Comparative Study of Teacher Feedback and Chatbot Feedback on Second Language Learners' Pragmalinguistic and Sociopragmatic Competences. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 1-12. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2429756>
- Fidan, M., & Gencil, N. (2022). Supporting the Instructional Videos With Chatbot and Peer Feedback Mechanisms in Online Learning: The Effects on Learning Performance and Intrinsic Motivation. *Journal of Educational Computing Research*, 60(7), 1716-1741. <https://doi.org/10.1177/07356331221077901>
- Gaglo, K., Degboe, B. M., Kossingou, G. M., & Ouya, S. (2021a). Proposal of conversational chatbots for educational remediation in the context of covid-19. *2021 23rd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)*, 354-358. <https://doi.org/10.23919/ICACT51234.2021.9370946>
- Gaglo, K., Degboe, B. M., Kossingou, G. M., & Ouya, S. (2021b). Proposal of conversational chatbots for educational remediation in the context of covid-19. *2021 23rd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)*, 354-358. <https://doi.org/10.23919/icact51234.2021.9370946>

- Gaglo, K., Degboe, B. M., Kossingou, G. M., & Ouya, S. (2022). Proposal of conversational chatbots for educational remediation in the context of covid-19. *2022 24th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)*, 354-358. <https://doi.org/10.23919/icact53585.2022.9728860>
- Ghaderi, I., & Farrell, T. M. (2020). Toward effective feedback : From concept to practice. *Surgery*, *167*(4), 685-688. <https://doi.org/10.1016/j.surg.2019.06.014>
- Ghag, P. (2024). Advancing Educational accessibility and experiences : A sophisticated Chatbot integration approach. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, *08*(05), 1-5. <https://doi.org/10.55041/IJSREM32847>
- Gobert, J. (2020). Dynamiques des processus d'enseignement-apprentissage : Position du problème et déploiement de contextes. *Recherches en éducation*, *39*. <https://doi.org/10.4000/ree.331>
- Guesmia, S. E. (2019). *Identification, validation et importance relative des dimensions de qualité des chatbots tels que perçus par les utilisateurs.*
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020 : An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, *18*(2), e1230. <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Harzing, A.-W., & Alakangas, S. (2016). Google Scholar, Scopus and the Web of Science : A longitudinal and cross-disciplinary comparison. *Scientometrics*, *106*(2), 787-804. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1798-9>
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, *77*(1), 81-112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Holmes, T. (2024). L'utilisation de ChatGPT 3.5 pour la rétroaction corrective écrite interactive en enseignement-apprentissage du français langue seconde : Une étude exploratoire. *Actes des Journées de linguistique*, *1*, 17-30. <https://doi.org/10.70637/xvc8m613>

- Holmes, T., & Hamel, M.-J. ee. (2025). Analyse des interactions d'apprenants de FLS avec ChatGPT pour la rétroaction corrective écrite. *Alsic*, 1(28). <https://doi.org/10.4000/13f6h>
- Hong, J.-C. (Éd.). (2024a). *New Technology in Education and Training : Select Proceedings of the 5th International Conference on Advance in Education and Information Technology*. International Conference on Advances in Education and Information Technology, Singapore. Springer.
- Hong, J.-C. (Éd.). (2024b). *New Technology in Education and Training : Select Proceedings of the 5th International Conference on Advance in Education and Information Technology*. International Conference on Advances in Education and Information Technology, Singapore. Springer.
- Houssaye, J. (1988). *Théorie et pratiques de l'éducation scolaire*. P. Lang.
- Huesca, G., Elizondo-García, M. E., Aguayo-González, R., Aguayo-Hernández, C. H., González-Buenrostro, T., & Verdugo-Jasso, Y. A. (2025). Evaluating the Potential of Generative Artificial Intelligence to Innovate Feedback Processes. *Education Sciences*, 15(4), 505. <https://doi.org/10.3390/educsci15040505>
- Hulin, T. (2018). *How critical thinking should be at the heart of digital interactions*.
- Hung, D. W. L., & Chen, D.-T. (2001). Situated Cognition, Vygotskian Thought and Learning from the Communities of Practice Perspective : Implications for the Design of Web-Based E-Learning. *Educational Media International*, 38(1), 3-12. <https://doi.org/10.1080/09523980121818>
- Jahan, N., Naveed, S., Zeshan, M., & Tahir, M. A. (2016). How to Conduct a Systematic Review : A Narrative Literature Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.864>
- Kaiss, W. (2023). *Amélioration et personnalisation de l'expérience d'apprentissage sur la base d'une modélisation de l'apprenant prenant en compte l'autorégulation, la collaboration (recommandation, contribution) et l'évaluation*.

- Kaiss, W., Mansouri, K., & Poirier, F. (2023). Chatbot Design to Help Learners Self-Regulate Their Learning in Online Learning Environments. *2023 IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)*, 236-238. <https://doi.org/10.1109/ICALT58122.2023.00075>
- Kerssen-Griep, J., & Terry, C. L. (2016). *Communication and Learning* (P. Witt, Éd.; p. 287-318). De Gruyter Mouton. <https://doi.org/10.1515/9781501502446-013>
- Kuhail, M. A., Alturki, N., Alramlawi, S., & Alhejori, K. (2023). Interacting with educational chatbots : A systematic review. *Education and Information Technologies*, 28(1), 973-1018. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11177-3>
- Labadze, L., Grigolia, M., & Machaidze, L. (2023). Role of AI chatbots in education : Systematic literature review. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 56. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00426-1>
- Lafleur, F., Nolla, J.-M., & Samson, G. (Éds.). (2021). *Évaluation des apprentissages en formation à distance : Enjeux, modalités et opportunités de formation en enseignement supérieur*. Presses de l'Université du Québec.
- Lamoureux, A. (1995). *Recherche et méthodologie en sciences humaines*. Éditions Études vivantes.
- Lebrun, M. (2004). La formation des enseignants aux TIC : Allier pédagogie et innovation. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.18162/ritpu.2004.9>
- LECLET, D. (2004). *Des Tuteurs Intelligents aux Systèmes Supports d'Apprentissage à Distance. Environnements Interactifs d'Apprentissage dans des contextes professionnels :*
- Lepage, A., & Roy, N. (2023). Une recension des écrits de 1970 à 2022 sur les rôles de l'enseignant et de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'IA en éducation. *Médiations et médiatisations*, 16, 9-29. <https://doi.org/10.52358/mm.vi16.304>
- Leroux, P. (2002). *Machines partenaires des apprenants et des enseignants Etude dans le cadre d'environnements supports de projets pédagogiques*.

- Lima Lucchesi, I., Raquel Da Silva, A., Abreu, C., & Margarida Rockenbach Tarouco, L. (2018). AVALIAÇÃO DE UM CHATBOT NO CONTEXTO EDUCACIONAL : UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM METIS. *RENOTE*, 16(1). <https://doi.org/10.22456/1679-1916.85903>
- Linder, U., & Rochon, R. (2003). Using Chat to Support Collaborative Learning : Quality Assurance Strategies to Promote Success. *Educational Media International*, 40(1-2), 75-90. <https://doi.org/10.1080/0952398032000092134>
- Lindsay, E. D., Zhang, M., Johri, A., & Bjerva, J. (2023). *The Responsible Development of Automated Student Feedback with Generative AI* (Version 3). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2308.15334>
- Lofthus, L., & Sandberg, M. H. (2025). Chatbots roller i arbeid med en fagtekst. *Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)*, 17(31). <https://doi.org/10.7146/lom.v17i31.150207>
- Lombard, F. (2007). Transformation des regards sur la recherche en technologie de l'éducation. In *Perspectives en éducation et formation* (p. 137-154). De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.charl.2007.01.0137>
- M'anez, I., & Vidal-Abarca, E. (2020). Question-answering skills : The role of feedback in digital environments. *Enfance*, N° 3(3), 313-335. <https://doi.org/10.3917/enf2.203.0313>
- Macchia, G., & Brezillon, P. (2021). Automated generation of pedagogical activities adapted to the learning context. *Modélisation et utilisation du contexte*, 4. <https://doi.org/10.21494/iste.op.2021.0689>
- Marchal, P., Kumps, A., Floquet, C., Deruwé, O., & De Lièvre, B. (2024a). Perceptions et usages d'un chatbot comme tuteur de cours en sciences de l'éducation. *Médiations et médiatisations*, 18, 125-147. <https://doi.org/10.52358/mm.vi18.410>
- Marchal, P., Kumps, A., Floquet, C., Deruwé, O., & De Lièvre, B. (2024b). Perceptions et usages d'un chatbot comme tuteur de cours en sciences de l'éducation. *Médiations et médiatisations*, 18, 125-147. <https://doi.org/10.52358/mm.vi18.410>

- Marquet, J., Van Campenhoudt, L., & Quivy, R. (2022). Troisième étape. La problématique. In *Manuel de recherche en sciences sociales: Vol. 6e éd.* (p. 89-126). Armand Colin; Cairn.info. <https://shs.cairn.info/manuel-de-recherche-en-sciences-sociales--9782200633950-page-89?lang=fr>
- Matosas-López, L., Gómez-García, M., & Boumadan, M. (2025). Aplicaciones, beneficios, retos, y áreas de desarrollo en el uso de IA-Chatbots en el ámbito educativo : Una revisión sistemática de la literatura. *Digital Education Review*, 47, 44-61. <https://doi.org/10.1344/der.2025.47.44-61>
- Meirieu, P. (s. d.). *Petit retour sur une vieille polémique : « l'élève au centre » : Exigence pédagogique ou cause de « l'effondrement » de l'école ?*
- Montenegro Montenegro, D. E., Sa' a Montalvo, J. e F., Yance Tutiven, L. R., & Jerez Villacr' es, P. ul. (2025). Chatbots como herramientas de retroalimentaci' on inmediata para estudiantes en entornos virtuales. *Technology Rain Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.55204/trj.v4i1.e79>
- Moyer, V. (2008). Weighing the Evidence : PICO Questions: What Are They, and Why Bother? *AAP Grand Rounds*, 19(1), 2-2. <https://doi.org/10.1542/gr.19-1-2>
- Muller, C. (2014a). Feedback et relation interpersonnelle apprenants/tuteurs dans un projet de télécollaboration. *SHS Web of Conferences*, 8, 1109-1123. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20140801337>
- Muller, C. (2014b). *Feedback* et relation interpersonnelle apprenants/tuteurs dans un projet de télécollaboration. *SHS Web of Conferences*, 8, 1109-1123. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20140801337>
- NASRAOUI, F. (2024). Prodiguer une assistance éclairée aux étudiants dans l'appréhension du ChatGPT. *Langues & Cultures*, 5(01), 213-229. <https://doi.org/10.62339/jlc.v5i01.236>
- Nasraoui, F. (2024a). Prodiguer une assistance éclairée aux étudiants dans l'appréhension du ChatGPT. *Langues & Cultures*, 5(01), 213-229. <https://doi.org/10.62339/jlc.v5i01.236>

- Nasraoui, F. (2024b). Prodiguer une assistance éclairée aux étudiants dans l'appréhension du ChatGPT. *Langues & Cultures*, 5(01), 213-229. <https://doi.org/10.62339/jlc.v5i01.236>
- Neumann, A. T., Arndt, T., Köbis, L., Meissner, R., Martin, A., De Lange, P., Pengel, N., Klamma, R., & Wollersheim, H.-W. (2021). Chatbots as a Tool to Scale Mentoring Processes : Individually Supporting Self-Study in Higher Education. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 4, 668220. <https://doi.org/10.3389/frai.2021.668220>
- Nissen, E. (2011). Analyser les rôles du tuteur dans une formation hybride : Distinguer les interactions verbales à distance et en présentiel. In E. Nissen, F. Poyer, & T. Soubrié (Éds.), *Interagir et apprendre en ligne* (p. 147-166). UGA Éditions. <https://doi.org/10.4000/books.ugaeditions.1203>
- NISSEN, E. (2022). Accompagnement de l'autonomisation dans des dispositifs d'apprentissage des langues médiatisés : Des leviers récurrents. *Recherches en didactique des langues et des cultures*, 1(19-1). <https://doi.org/10.4000/rdlc.10663>
- Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021). Chatbots applications in education : A systematic review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100033. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100033>
- Ortega-Ochoa, E., Sabaté, J.-M., Arguedas, M., Conesa, J., Daradoumis, T., & Caballé, S. (2024). Exploring the utilization and deficiencies of Generative Artificial Intelligence in students' cognitive and emotional needs : A systematic mini-review. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7, 1493566. <https://doi.org/10.3389/frai.2024.1493566>
- Otaki, B., & Lindwall, O. (2024). *Generative AI and the Human Touch : Investigating the Changing Landscape of Feedback in Higher Education*. 1099-1102. <https://doi.org/10.22318/icls2024.230928>
- Pérez-Chaverri, J., & Salas-Soto, M. (2016). CARACTERÍSTICAS DE LA RETROALIMENTACIÓN COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN ENTORNOS

VIRTUALES: UNA PERSPECTIVA TEÓRICA. *Revista Electronica Calidad en la Educacion Superior*, 7(1), 175-204. <https://doi.org/10.22458/caes.v7i1.1381>

Peraya, D., & Dumont, P. (2003). Interagir dans une classe virtuelle : Analyse des interactions verbales médiatisées dans un environnement synchrone. *Revue française de pédagogie*, 145(1), 51-61. <https://doi.org/10.3406/rfp.2003.2984>

Pérez, J. Q., Daradoumis, T., & Puig, J. M. M. (2020). Rediscovering the use of chatbots in education : A systematic literature review. *Computer Applications in Engineering Education*, 28(6), 1549-1565. <https://doi.org/10.1002/cae.22326>

Peyrelong, M.-F., & Follet, M. (2005). *Le tuteur, entre écrits et chuchotements*.

Plateau, J.-F. (s. d.). *Un modèle de FOAD efficace*.

Poplimont, C. (2013). *Dispositifs de formation à distance : Nouvelles interactions et régulations*. 59-69.

Pribadi, B. A., & Susilana, R. (2021). The Use of Mind Mapping Approach to Facilitate Students' Distance Learning in Writing Modular Based on Printed Learning Materials. *European Journal of Educational Research*, volume-10-2021(volume-10-issue-2-april-2021), 907-917. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.2.907>

PRISMA-P Group, Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., & Stewart, L. A. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>

Py, D. (1996). Aide à la démonstration en géométrie : Le projet Mentoniezsh. *Sciences et techniques éducatives*, 3(2), 227-256. <https://doi.org/10.3406/stice.1996.1297>

Racette, N., Poellhuber, B., & Fortin, M.-N. (2014). Dans les cours à distance autorythmés : La difficulté de communiquer: Expérimentation d'un logiciel social et d'une visioconférence dans deux cours à distance autorythmés – deuxième itération. *Distances et médiations des savoirs*, 2(7). <https://doi.org/10.4000/dms.829>

- Ramandanis, D., & Xinogalos, S. (2023). Designing a Chatbot for Contemporary Education : A Systematic Literature Review. *Information (Switzerland)*, 14(9). Scopus. <https://doi.org/10.3390/info14090503>
- Rane, N. (2023). Chatbot-Enhanced Teaching and Learning : Implementation Strategies, Challenges, and the rRole of ChatGPT in Education. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4603204>
- Rasanjani, C., & Anuradha, K. (2024). Integration of Chatbots into LMS for Real-Time Academic Support and Resource Discovery. *International Academic Journal of Science and Engineering*, 11(4), 5-9. <https://doi.org/10.71086/IAJSE/V11I4/IAJSE1163>
- Robbes, B. (2009). *La pédagogie différenciée : Historique, problématique, cadre conceptuel et méthodologie de mise en œuvre*.
- Rodet, J. (2000). *LA RÉTROACTION, SUPPORT D'APPRENTISSAGE ?*
- Roussel, S. ephanie, & Ochoa, M. elle. (2025). « Peux-tu rendre mon texte plus allemand ? » Ecrire en langue seconde avec l'intelligence artificielle. *Alsic*, 1(28). <https://doi.org/10.4000/13cv6>
- Sacré, M., Lafontaine, D., & Toczek, M.-C. (2021). Comprendre et concevoir des revues systématiques de la littérature en sciences de l'éducation et de la formation. *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 23(2), 1. <https://doi.org/10.7202/1085361ar>
- Safitri, S. D. (2024). The Role of Chatbots in Supporting Distance Learning. *International Journal of Instructional Technology*, 3(1), 14-24. <https://doi.org/10.33650/ijit.v3i1.9327>
- Saifullah, S., Yawan, H., Syafitri, N., & Nurhaliza, S. (2024). INTEGRATING AI CHATBOT INTO LEARNING MANAGEMENT SYSTEM: ENHANCING STUDENT ENGAGEMENT AND LEARNING OUTCOMES. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, 5(2), 1346-1359. <https://doi.org/10.56667/dejournal.v5i2.1605>
- Sameer Babu, M., Karunakaran, N. B., Selvakumar, P., Sethumadhavan, R., & Chandel, P. S. (2025). The Role of Chatbots in Educational Leadership: In A. Musundire (Éd.), *Chatbots in*

Educational Leadership and Management (p. 321-346). IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8734-4.ch013>

Sandron, L., & Fagnant, A. (2017). L'influence d'une formation au tutorat sur les performances en résolution de problèmes et sur la motivation autodéterminée d'élèves de fin d'enseignement primaire. *Revue française de pédagogie*, 198, 75-92. <https://doi.org/10.4000/rfp.5308>

Sarpentier, C. (2015). *La communication du tuteur en formation à distance*.

Saussez, F., & Lessard, C. (2009). Entre orthodoxie et pluralisme, les enjeux de l'éducation basée sur la preuve. *Revue française de pédagogie*, 168, 111-136. <https://doi.org/10.4000/rfp.1804>

Sébastien, G. (2001). *Sébastien George : Apprentissage collectif à distance. SPLACH : un environnement informatique support d'une pédagogie de projet, Thèse en informatique de l'université du Maine, 11 juillet 2001*.

Sensevy, G. (2015). Apprendre : Faire apprendre. *Revue française de pédagogie*, 192, 109-120.
<https://doi.org/10.4000/rfp.4846>

Shute, V. J. (2007). FOCUS ON FORMATIVE FEEDBACK. *ETS Research Report Series*, 2007(1). <https://doi.org/10.1002/j.2333-8504.2007.tb02053.x>

Silva de Carvalho Ramos, J., & Carvalho, C. F. (2021). Students' Perceptions About Professors Feedback and Academic Achievement. *Revista Brasileira de Educacao*.

Steinke, H., Schmidt, S., & Altmann, M. (2022). G.2 Timing of formative feedback in a virtual learning environment from an E-tutors perspective.

Stöhr, C., Ou, A. W., & Malmström, H. (2024). Perceptions and usage of AI chatbots among students in higher education across genders, academic levels and fields of study. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100259.
<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100259>

Taoum, J., Nakhal, B., Bevacqua, E., & Querrec, R. (2016). *Une proposition de conception pour les tuteurs virtuels interactifs dans un environnement informel*.

- Tardif, É., & Doudin, P.-A. (Éds.). (2022). *Neurosciences et cognition : Perspectives pour les sciences de l'éducation* (2^e éd.). De Boeck Supérieur.
- Technische Universität Dresden, Steinke, H., Schmidt, S., Technische Universität Dresden, Altmann, M., & Technische Universität Dresden. (2022). Timing of formative feedback in a virtual learning environment from an E-tutors perspective. *Gemeinschaften in Neuen Medien. Digitalität und Diversität. Mit digitaler Transformation Barrieren überwinden!?*, 311-320. <https://doi.org/10.25368/2023.85>
- Urquiza-Yllescas, J. F., Mendoza, S., Sánchez-Adame, L. M., Rodríguez, J., & Decouchant, D. (2025). Educational Chatbots : A Systematic Mapping Study. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems: Applications in Engineering and Technology*. Crossref. <https://doi.org/10.1177/18758967251356870>
- Van Der Kleij, F. M., Feskens, R. C. W., & Eggen, T. J. H. M. (2015). Effects of Feedback in a Computer-Based Learning Environment on Students' Learning Outcomes : A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 85(4), 475-511. <https://doi.org/10.3102/0034654314564881>
- Virkus, S., Mamede, H. S., Rocio, V. J. R., Dickel, J., Zubikova, O., Butkiene, R., Vaiciukynas, E., Ceponiene, L., & Gudoniene, D. (2024). Chatbots Scenarios for Education. In A. Lopata, D. Gudonienė, & R. Butkienė (Éds.), *Information and Software Technologies* (Vol. 1979, p. 207-221). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48981-5_17
- Winkler, R., & Soellner, M. (2018). Unleashing the Potential of Chatbots in Education : A State-Of-The-Art Analysis. *Academy of Management Proceedings*, 2018(1), 15903. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.15903abstract>
- Wollny, S., Schneider, J., Di Mitri, D., Weidlich, J., Rittberger, M., & Drachsler, H. (2021). Are We There Yet ? - A Systematic Literature Review on Chatbots in Education. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 4. Crossref. <https://doi.org/10.3389/frai.2021.654924>

- Yin, J., Goh, T.-T., & Hu, Y. (2024). Using a Chatbot to Provide Formative Feedback: A Longitudinal Study of Intrinsic Motivation, Cognitive Load, and Learning Performance. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, *17*, 1378-1389. <https://doi.org/10.1109/tlt.2024.3364015>
- Yin, J., Xu, H., Pan, Y., & Hu, Y. (2025). Effects of different AI-driven Chatbot feedback on learning outcomes and brain activity. *npj Science of Learning*, *10*(1). <https://doi.org/10.1038/s41539-025-00311-8>
- Zerbato-Poudou, M.-T. (1994). *De la trace au sens: Rôle de la médiation sociale dans l'apprentissage de l'écriture chez de jeunes enfants de maternelle*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:142325445>
- Zermeño-Flores, A. I., Tufte, T., & Navarrete-Vega, M. A. (2024). Knowledge production and epistemic injustices : The use of digital technologies and artificial intelligence. *MedieKultur: Journal of media and communication research*, *40*(76), 120-138. <https://doi.org/10.7146/mk.v40i76.143529>
- Zomahoun, H. T. V., Hong, Q. N., Martin, G., Demers-Payette, O., Ganache, I., & Martin, M. (2023). *Lignes directrices de revues rapides*. 40.

Webographie

- ADDOU, H., & DJEBBARI, I. (2025, octobre 24). *L'IMPACT DU FEEDBACK CONSTRUCTIF SUR LA MOTIVATION DES APPRENANTS EN LANGUE : UNE ÉTUDE EMPIRIQUE*. Récupéré sur ziglobitha: <https://www.ziglobitha.org/wp-content/uploads/2024/12/26-Art.-Hassiba-ADDOU-pp.367-380.pdf>
- Ansoumana, S. (2025, novembre 04). *Bibliothèque Numérique*. Récupéré sur UNESDOC: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000085739_fre
- Anub. (2025, octobre 18). *Sécurité et fiabilité des ordinateurs:Confidentialité*. Récupéré sur researchgate: https://www.researchgate.net/publication/385044157_Citation_Mr_Anub_A_et_al_2024_Security_And_Privacy_Concerns_In_AI-Enabled_Iot_Educational_Frameworks_An_In-Depth_Analysis
- Dor, S. (2025, novembre 13). *connaissances*. Récupéré sur Blogue universitaire de Simon Dor, professeur en études du jeu vidéo à l'UQAT Montréal: <https://www.simondor.com/blog/2017/03/connaissances.html>
- La gestion des retours utilisateurs*. (2025, octobre 21). Récupéré sur Hubi.ai - metabot, hubi.ai - plateforme de chatbots: <https://www.hubi.ai/blogfr/gestion-retours-utilisateurs/>
- La pédagogie ZPD de Lev Vygotski*. (2025, octobre 21). Récupéré sur la baguette math et magique: <https://la-baguette-math-et-magique.com/la-pedagogie-zpd-de-lev-vygotski/>
- Learning, C. D. (2025, novembre 14). *bots dans l'apprentissage Archives*. Récupéré sur CDCP Digital Learning: <https://www.cdcp-tn.com/les-chatbots-la-nouvelle-tendance-phare-du-digital-learning/>
- Quelle place pour le groupe dans le triangle pédagogique ?* (2025, octobre 25). Récupéré sur prodageo: <https://prodageo.wordpress.com/2012/10/16/quelle-place-pour-le-groupe-dans-le-triangle-pedagogique/>

Richard, É. (2025, octobre 24). *La rétroaction multitype. Quand corriger devient une occasion de développement professionnel*. Récupéré sur researchgate: https://www.researchgate.net/publication/347463866_La_retroaction_multitype_Quand_corriger_devient_une_occasion_de_developpement_professionnel

Annexes

Annexe 1 : Tableau de codage

N° (Identifiant unique attribué à chaque étude)	Étude (Référence) (Citation abrégée : Auteur, Année)	Contexte de l'étude (Niveau éducatif et discipline)	Type d'environnement (Dispositif technique et modalité d'apprentissage)	Mécanismes de rétroaction (Source, nature et temporalité du feedback)	Sujet de recherche (Objectifs principaux et variables mesurées)

Annexe 2 : Déclaration anti-plagiat

République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
**Ministère de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)**

Déclaration anti-plagiat et anti-fraude

Je soussigné(e) **Monsieur CISS Mansour**

- déclare que ce mémoire est un document original fruit d'un travail personnel ;
- suis au fait que la loi et le règlement des études et des évaluations approuvé par le conseil académique de l'Université Numérique Cheikh Hamidou KANE en sa session du 4 juillet 2018 sanctionne sévèrement la pratique qui consiste à prétendre être l'auteur d'un travail écrit par une autre personne ;
- atteste que les citations d'auteurs apparaissent entre guillemets dans le corps du mémoire ;
- atteste que les sources ayant servi à élaborer mon travail de réflexion et de rédaction sont référencées de manière exhaustive et claire dans la bibliographie figurant à la fin du mémoire ;
- déclare avoir obtenu les autorisations nécessaires pour la reproduction d'images, d'extraits, figures ou tableaux empruntés à d'autres œuvres.
- déclare savoir que tous les cas de plagiat et de fraude sont passibles de sanctions, allant de l'avertissement jusqu'à l'expulsion de l'UN-CHK.

Fait à **Keur Massar**, le **21 - 12 - 2025**

Signature :

Annexe 3 : Attestation anti-plagiat

Result of analysis

Statistics

Suspicious on the Internet: 6,99%

Percentage of text with expressions found on the internet

Suspicion of AI-generated text: 0,66%

Percentage of text with similar AI pattern

Analyzed text: 77,77%

Percentage of text effectively analyzed (short phrases, special characters, broken text are not parsed).

Suspicious confirmed: 6,17%

Confirmed the existence of the sentences in the URLs found

Analysis success: 100%

Percentage of successful searches, indicates the quality of the analysis, bigger is better.

Most relevant URLs

Endereço (URL)	Ocorrências	Semelhança
https://www.adeanet.org/sites/default/files/adea_triennale_synthesis_sub_thme_1_fr.pdf	108	3,34 %
https://www.scielosp.org/article/rpsp/2022.v46/e112	34	0,16 %
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l'information_et_de_la_communication	33	0,79 %
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9798848/	31	0,15 %
https://www.persee.fr/authority/591617	22	0,3 %
https://theses.hal.science/edutice-00000311/file/HDRLeRoux.pdf	19	5,23 %

Analysed text

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane
UN CHK

Palavras insuficientes para análise de IA.

POLE LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET DE L'EDUCATION

Palavras insuficientes para análise de IA.